

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Raport intermediar privind distribuția speciilor de animale marine alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de patrundere (an 2 cartare)

Activitatea 1.3. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive marine și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive marine

Subactivitatea 1.3.5. Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor alogene marine

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- POPESCU MIRCENI Răzvan Valentin - Expert coordonator național specii marine
- SURUGIU Victor - Expert specii marine
- PETRESCU Ana- Maria - Expert specii marine
- PETRESCU Iorgu - Expert specii marine
- BÂLCU Maxim-Jean - Expert suplimentar specii marine
- SĂHLEAN Constantin Tiberiu - Expert modelare distribuție specii
- ZAHARIA Răzvan - Expert suplimentar specii marine

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Popescu-Mirceni R.V., Surugiu V., Petrescu A.-M., Petrescu I., Bâlcu M.-J., Săhlean C.T., Zaharia R. (2021). *Raport intermediar privind distribuția speciilor de animale marine alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere (an 2 cartare)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITATE ȘI SAPIENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Cuprins

Introducere	5
1. Metodologie	7
1.1. Speciile țintă	7
1.2. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor pentru specii bentonice	9
1.3. Metodologia de identificare a probelor	11
1.4. Modelul fișei de colectare a datelor utilizată	11
1.5. Echipamente utilizate	13
2. Activitatea din teren	15
2.1. Deplasări, puncte de observație. Specii identificate.	15
2.2. Gradul de acoperire al hot-spot-urilor/ariilor protejate	18
3. Rezultate	19
3.1. Specii identificate ca prezente	20
3.1.1. <i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	20
3.1.2. <i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	22
3.1.3. <i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	24
3.1.4. <i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	27
3.1.5. <i>Beroe ovata</i> (Bruguière, 1789)	29
3.1.6. <i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	31
3.1.7. <i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	33
3.1.8. <i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	35
3.1.9. <i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	37
3.1.10. <i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	40
3.1.11. <i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	42
3.1.12. <i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	45
3.1.13. <i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	47
3.1.14. <i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	50
3.1.15. <i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	53

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

3.1.16. <i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	56
3.1.17. <i>Rhithropanopeus harrisii</i> (Gould, 1841)	60
3.2. Specii semnalate ca pseudoabsente	63
Bibliografie	105
Anexa I – Bază de date privind distribuția speciilor din hot-spot-uri (HS)/puncte fierbinți și căile prioritare de pătrundere în format tabelar	108

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.3.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor alogene marine* realizată în cadrul activității 1.3. *Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive marine și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive marine*, pentru îndeplinirea obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art. 24 (1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, se vor cartă intensiv punctele fierbinți și punctele prioritare de pătrundere a speciilor alogene marine, prin utilizarea de metode standardizate stabilite în subactivitatea 1.3.3.

Obiectivele activității sunt reprezentate de cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a punctelor prioritare de pătrundere a speciilor de nevertebrate marine alogene, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.3.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor alogene marine și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune*. De asemenea, s-a urmărit colectarea datelor necesare pentru analiza distribuției, a potențialului de răspândire, precum și a impactului asupra mediului și comunităților biologice.

Activitatea s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini, a protocolului de inventariere, experții fiind conștienți de obligațiile asumate. Cartarea și inventarierea intensivă a fost și va fi realizată pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.3.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor alogene marine și potențial invazive din România, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii*.

Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în specii marine invazive, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile marine nou pătrunse. După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITATE ȘI SAPIENȚIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Regulamentul UE privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive, nr.1143/2014 (EC, 2014) oferă o listă de specii invazive de interes pentru Uniune. Lista actualizată, publicată în 2019 face referire la 66 de specii (EC, 2019), majoritatea dulcicole, cu excepția speciei *Plotosus lineatus*, pește marin. Astfel că este necesară o analiză a speciilor de nevertebrate alogene marine în vederea stabilirii gradului în care acestea îndeplinesc criteriile și evaluarea riscurilor pe care acestea le prezintă pentru a fi incluse pe lista speciilor de interes pentru Uniune.

Ținând seama de amploarea proiectului și a suprafețelor vizate pentru inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți, precum și de posibilele căi prioritare de pătrundere a speciilor marine alogene, în prezentul raport sunt prezentate informațiile rezultate pentru al doilea an de cartare, metodologia standardizată utilizată, zonele fierbinți acoperite și speciile identificate până în prezent. Activitatea din teren a fost sumarizată în Anexa I.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

1. Metodologie

1.1. Speciile țintă

În pătratele de efort intensiv de 5×5 km au fost căutate activ un total de 57 de specii, conform *Listei preliminare a speciilor marine alogene și potențial invazive din România*, rezultat al activității 1.3.2 (tabelul 1).

Tabelul 1. Lista preliminară a speciilor marine alogene și potențial invazive din România.

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie marină invazivă	Încrengătura	Clasa	IAS de interes european
1.	GSP002	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Mollusca	Gastropoda	
2.	GSP001	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	Mollusca	Gastropoda	
3.	BIV001	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	Mollusca	Bivalvia	
4.	BIV002	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	Mollusca	Bivalvia	
5.	BIV003	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	Mollusca	Bivalvia	
6.	BIV004	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	Mollusca	Bivalvia	
7.	BIV005	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	Mollusca	Bivalvia	
8.	BIV006	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Mollusca	Bivalvia	
9.	PLY001	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	Annelida	Polychaeta	
10.	PLY002	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	Annelida	Polychaeta	
11.	PLY003	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	Annelida	Polychaeta	
12.	PLY004	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	Annelida	Polychaeta	
13.	PLY005	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	Annelida	Polychaeta	
14.	DCP001	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
15.	DCP002	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
16.	DCP003	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
17.	DCP004	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
18.	DCP005	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie marină invazivă	Încrângătura	Clasa	IAS de interes european
19.	CRP001	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	
20.	CRP002	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	
21.	CRP003	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	
22.	CRP004	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	
23.	CPP001	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
24.	CPP002	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
25.	CPP003	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
26.	CPP004	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
27.	CPP005	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
28.	CPP006	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
29.	CPP007	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
30.	CPP008	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
31.	CPP009	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
32.	CPP010	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
33.	CPP011	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
34.	CPP012	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
35.	CPP013	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
36.	CPP014	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
37.	CPP015	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
38.	CPP016	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
39.	CPP016	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie marină invazivă	Încrângătura	Clasa	IAS de interes european
40.	CPP017	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
41.	CPP018	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
42.	CPP019	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
43.	CPP020	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
44.	CPP021	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
45.	CPP022	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
46.	CPP023	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
47.	CPP026	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
48.	CPP027	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
49.	CPP028	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
50.	CPP029	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
51.	CPP030	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
52.	CEL001	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	Coelenterata	Hydrozoa	
53.	CEL002	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	Coelenterata	Anthozoa	
54.	LOB001	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora	Tentaculata	
55.	BER001	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	Ctenophora	Nuda	
56.	ASC001	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	Urochordata	Ascidacea	
57.	ASC002	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	Urochordata	Ascidacea	

1.2. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor pentru speciile bentonice

Organismele bentonice, ca de exemplu, crabii, bivalvele, gasteropodele, hidrozoarele, anelidele, ascidiile, copepodele harpacticoide, antozoarele, au fost colectate prin două metode de lucru: **metoda transectului liniar** (prin inspecție video înregistrată cu robot subacvatic telecomandat ROV, prin dragare, cu fileu planctonic sau prin raclarea substratului) și **metoda de colectare la punct fix** (prin dragare, cu fileu planctonic, respectiv raclarea substratului).

Cu ajutorul drăgii și fileului planctonic au fost prelevate probe calitative din grupele organismelor bentonice și, respectiv, planctonice (figura 1).

Metoda colectării la punct fix presupune cercetarea faunei de dimensiuni mici din sedimente și se poate realiza prin trei modalități de colectare: **raclarea epibiozei** (în cazul substratului dur), **colectare din sediment** (în cazul substratului mâlos sau nisipos) - sunt colectate copepodele bentice (harpacticoide) (nisip granulos, nisip fin sau mâlos).

Pentru identificarea speciilor de mici dimensiuni, ca de exemplu, copepodele, sunt necesare investigații în mici ochiuri de apă de la țărm sau în microhabitate fitale, completate de „cosirea” vegetației acvatice cu fileul planctonic.

Se caută organismele care trăiesc în fisuri (de ex., *Polydora cornuta*), care sapă galerii (de ex., *Polydora websteri*, *Teredo navalis*) sau care se ascund printre alge (figura 2).

Figura 1. Utilizarea fileului limnologic și a robotului subacvatic telecomandat – înregistrarea optică și/sau colectarea speciilor bentonice prin metoda transectului liniar (Foto: Răzvan Zaharia -st. și Răzvan Popescu-Mirceni dr.).

Figura 2. Exemple de specii care trăiesc în ascunzători/ galerii: stânga - crabi petricoli (Foto: Maxim-Jean Bâlcu); dreapta - viermele corăbiilor, *Teredo navalis* (Colecția MNINGA, foto: Ana-Maria Petrescu).

1.3. Metodologia de identificare a probelor

Pentru a diminua pierderea organismelor în timpul transportului probelor la suprafață, acestea sunt ambalate chiar la fața locului în pungi de polietilena și etichetate (figura 3).

Figura 3. Trierea și conservarea probelor din teren: stânga - trierea inițială a probelor din teren (Foto: Răzvan Popescu-Mirceni); dreapta - conservarea exemplarelor în recipiente cu suficient lichid conservant (Foto: Maxim-Jean Bâlcu).

Ca o măsură de precauție, am introdus o etichetă suplimentară din hârtie de calc adnotată în mod corespunzător cu un creion în interiorul recipientului. Codul probei, împreună cu numărul stației, data prelevării, locul colectării, coordonatele GPS, numele collectorului, adâncimea, natura substratului, salinitatea, temperatura etc., se consemnează la fața locului în fișa de teren.

1.4. Modelul fișei de colectare a datelor utilizată

A fost utilizat un model de fișă de colectare (tabelul 2), care include date privind codul de identificare al probei, numele experților care au colectat proba, dar și data, ora, coordonatele geografice de prelevare ale probei. De asemenea, se completează date adiționale privind obiectivele urmărite, echipamentul folosit, metoda folosită, date privind bazinul hidrografic, tipul corpului de apă și denumirea acestuia, caracteristicile biotopului, tipul de vegetație submersă și palustră, tipul de substrat, temperatura și adâncimea apei etc.

Indicații de completare. Pentru fiecare probă s-a completat o fișă de teren, care cuprinde următoarele informații:

1) Codul de identificare a probei/numărul fișei/probei. Acesta va fi format dintr-un grup de litere și două grupuri de cifre, după cum urmează:

- primul grup de litere reprezintă inițialele numelui și prenumelui specialistului: VIS sau VS pentru Victor Surugiu, RPM sau RP pentru Răzvan Popescu-Mirceni, AMP pentru

Ana-Maria Petrescu, MJB sau MB pentru Maxim Jean Bîlcu, RZ pentru Răzvan Zaharia, PI pentru Petrescu Iorgu, TS pentru Tiberiu Sahlean

- al doilea grup format din 6 cifre care reprezintă data calendaristică în format yymmdd (de ex., 200928 pentru 28 septembrie 2020);
- al treilea grup de două cifre reprezintă numărul curent al probei din ziua respectivă (de ex., 01 pentru proba nr. 1 sau 13 pentru proba nr. 13);
- cele 3 grupe de caractere vor fi separate prin semnele „-” sau „_” sau „/”. În format digital, numele fișei va fi introdus utilizând caracterul „_” pentru separarea grupurilor de caractere.
- Fișa se salvează în format editabil (.docx, .doc, .odt), cu numele fișierului identic cu codul de identificare (de ex., VS_200821_09.odt).

Tabelul 2. Model de Fișă de colectare a datelor.

Codul de identificare a probei:		
Denumirea punctului de prelevare/profilului:		
Coordonatele geografice (WGS84):		lat. N; long. E
Adâncimea de prelevare (m):		
Distanța față de țărm (m):		
Numele colectorului/colectorilor:		
Data prelevării (zz-ll-aaaa):		
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):		
Felul probei (calitativă/cantitativă):		
Tipul de echipament utilizat:		
Metoda de conservare:		
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):		
Caracteristicile biotopului:		
Suprafața de colectare (m ²), lungimea transectului (m) sau volumul de apă filtrat (m ³):		
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic, etc.):		
Temperatura apei (°C):		
Salinitate (g/l):		
pH:		
Vegetația macrofitică (absentă, rară, intermediară sau bogată):		
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, fanerogame marine):		
Alte observații relevante:		

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL SPECILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

1.5. Echipamente utilizate

Pentru inventarierea și cartarea speciilor marine alogene din cele două tipuri mari de habitate, bentonice și planctonice, am utilizat următoarele resurse materiale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea; cameră foto; echipament individual de protecție: cizme cauciuc, costum neopren, cizme șold; fișe de teren/carnet observații, creion/pix; receptor GPS, robot subacvatic ROV, recipiente de conservare, filee planctonice, filee cu racletă sau racletă simplă, găleți pentru spălare sediment, cuve. O metodă alternativă receptorului GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și a unei aplicații de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: Locus Map Pro, OruxMaps, GPX Viewer etc.). În tabelul 3 este prezentat echipamentul minim necesar pentru prelevarea probelor din habitatele bentonice și planctonice.

Tabelul 3. Echipament minim necesar pentru prelevarea probelor din habitatele bentonice și planctonice și materialele necesare pentru trierea și analizarea probelor.

Tipul de habitat	Detaliiere necesar
BENTONIC	<ul style="list-style-type: none"> - Robot subacvatic telecomandat - Racletă pentru răzuirea substratului pietros; - Fileu de mână tip ciorpac; - Dragă de mână cu latura de 20-40 cm; bodengreifer; - Setci, prostovoale, capcane;
PLANCTONIC	<ul style="list-style-type: none"> - Fileu planctonic: cu ochiurile de 63 μm sau de 92,5 μm (standard, Hensen, Juday, Nansen, etc.); fileu pentru planctonul gelatinos (cu plasa adâncă Ø50 cm și cu ochiurile de 300 μm); fileu de mână tip ciorpac limnologic;
Materiale necesare pentru trierea și analizarea probelor	<ul style="list-style-type: none"> - Recipiente de plastic cu dop înșurubat de 25-2000 ml capacitate pentru stocarea probelor pe termen lung; - Substanțe conservante: formol concentrat și/sau alcool etilic 96%; - Etichete, foarfecă, creion; - Site granulometrice de 0,045 mm, 0,063 mm, 0,5 mm, 1 mm și 2 mm; - Pungi de plastic cu ziplock, etichete, foarfecă, tuburi conice 50 ml, criotuburi cu filet; - Pensete cu vârful fin; - Tăvițe albe de plastic cu dimensiunile de 30×15 cm; - Cutii Petri; - Lame și lamele pentru microscopie;

Tipul de habitat	Detaliere necesar
	<ul style="list-style-type: none"> - Echipament individual de protecție: cizme cauciuc, costum neopren, cizme șold; - Microscop cu obiective cu diverse puteri de mărire (4x-100X).

În cazul prelucrării ulterioare în laborator a probelor prelevate (planctonice, bentonice, etc.), sunt necesare de asemenea: stereomicroscop, microscop (4 obiective), sau microscop digital, chei de identificare, materiale necesare pentru realizarea de preparate temporare, semipermanente sau permanente (lame și lamele pentru microscopie, acid lactic 80%, glicerină 99%, alcool etilic min. 70%), cutii Petrii, cutii și recipiente de depozitare etc. Pentru unele specii mai puțin studiate, la care identificarea morfologică prezintă incertitudini, este necesară completarea identificării și în baza unor analize de biologie moleculară.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

2. Activitatea din teren

2.1. Deplasări, puncte de observație. Specii identificate.

În perioada aprilie-septembrie 2021, au fost realizate în total 8 deplasări, repartizate în 4 clustere de pătrate de probă diferite, acoperind cu minim o vizită toate cele 20 pătrate de probă de 5x5km stabilite randomic în zonele de interes pentru activitatea de monitorizare cu efort intensiv tip hot-spot.

În tabelul 4 sunt prezentate pe scurt informațiile referitoare la zonele studiate.

Tabelul 4. Informații referitoare la zonele studiate.

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Localitate	Județ	Data deplasării (z/l/an)	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
1.	RPM_210528_01	Limanu	CT	28-05-21	43.79797	28.55261	PJ25.4
2.	VIS_210528_02	Limanu	CT	28-05-21	43.79797	28.55261	PJ25.4
3.	AMP_210528_03	Limanu	CT	28-05-21	43.79797	28.55261	PJ25.4
4.	AMP_210525_01	Eforie Sud	CT	25-05-21	44.03627	28.65247	PJ37.1
5.	MJP_210525_02	Eforie Sud	CT	25-05-21	44.03627	28.65247	PJ37.1
6.	RPM_210525_03	Eforie Sud	CT	25-05-21	44.03627	28.65247	PJ37.1
7.	RPM_210525_04	Agigea	CT	25-05-21	44.09974	28.69481	PJ38.4
8.	AMP_210525_05	Agigea	CT	25-05-21	44.09974	28.69481	PJ38.4
9.	RPM_210526_01	Constanța	CT	26-05-21	44.18352	28.65864	PJ39.2

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Localitate	Județ	Data deplasării (z/l/an)	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
10.	AMP_210526_02	Constanța	CT	26-05-21	44.18352	28.65864	PJ39.2
11.	RPM_210527_01	Mamaia	CT	27-05-21	44.23984	28.62586	PJ29.3
12.	RZ_210527_02	Mamaia	CT	27-05-21	44.23984	28.62586	PJ29.3
13.	RZ_210530_01	Năvodari	CT	30-05-21	44.32174	28.63847	PK30.1
14.	RPM_210530_02	Năvodari	CT	30-05-21	44.32174	28.63847	PK30.1
15.	RPM_210530_03	Năvodari	CT	30-05-21	44.32160	28.69488	PK30.3
16.	RZ_210530_04	Năvodari	CT	30-05-21	44.32160	28.69488	PK30.3
17.	RPM_210604_01	Vadu	CT	04-06-21	44.42905	28.76803	PK42.2
18.	RZ_210604_02	Vadu	CT	04-06-21	44.42905	28.76803	PK42.2
19.	RPM_210604_03	Chituc	CT	04-06-21	44.46834	28.81231	PK42.1
20.	RZ_210604_04	Chituc	CT	04-06-21	44.46834	28.81231	PK42.1
21.	RZ_210604_05	Chituc	CT	04-06-21	44.49322	28.83940	PK42.3

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Localitate	Județ	Data deplasării (z/l/an)	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
22.	RPM_210604_06	Chituc	CT	04-06-21	44.49322	28.83940	PK42.3
23.	RPM_210604_07	Corbu	CT	04-06-21	44.38335	28.64925	PK31.1
24.	RPM_210611_01	Nuntași	CT	11-06-21	44.52599	28.69191	PK33.2
25.	RPM_210611_02	Istria	CT	11-06-21	44.56132	28.76441	PK43.1
26.	RPM_210611_03	Sinoie	CT	11-06-21	44.61513	28.76096	PK34.4
27.	RZ_210611_04	Sinoie	CT	11-06-21	44.61513	28.76096	PK34.4
28.	RPM_210612_01	Lunca	TL	12-06-21	44.72528	28.77966	PK45.2
29.	RZ_210612_02	Lunca	TL	12-06-21	44.72528	28.77966	PK45.2
30.	RZ_210618_01	Grindul Lupilor	TL	18-06-21	44.69476	28.94652	PK55.2
31.	RPM_210618_02	Grindul Lupilor	TL	18-06-21	44.68198	28.90419	PK54.1
32.	RZ_210618_03	Grindul Lupilor	TL	18-06-21	44.68198	28.90419	PK54.1
33.	RPM_210626_01	Zebil	TL	26-06-21	44.94221	28.75348	PK37.3
34.	RPM_210626_02	Zebil	TL	26-06-21	44.94221	28.75348	PK37.3
35.	RPM_210626_03	Zebil	TL	26-06-21	44.94221	28.75348	PK37.3
36.	RPM_210626_04	Sabangia	TL	26-06-21	44.96722	28.87864	PK48.4
37.	RPM_210626_05	Sabangia	TL	26-06-21	44.96722	28.87864	PK48.4
38.	RZ_210626_06	Iazurile	TL	26-06-21	44.98089	28.93118	PK58.2
39.	RPM_210626_07	Iazurile	TL	26-06-21	44.98089	28.93118	PK58.2

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

2.2. Gradul de acoperire al hot-spot-urilor/ariilor protejate

Până în momentul de față în cadrul activităților de teren pentru studiul punctelor fierbinți și a ariilor protejate au fost acoperite 20 pătrate de probă de 5x5 km, aflate în județele Constanța și Tulcea. Pentru activitățile viitoare au rămas de revizitat cele 20 de pătrate, dintre care 14 în județul Constanța și 6 în județul Tulcea, după cum se observă în tabelul 5. Localizarea pătratelor este prezentată în harta din figura 4.

Tabelul 5. Gradul de acoperire al pătratelor de probă.

Județe	Total Pătrate UTM 5km	Realizate	Rămase
Constanța	14	14	0
Tulcea	6	6	0
Total	20	20	0

Figura 4. Localizarea pătratelor de probă pentru punctele fierbinți (Hot-Spot)

3. Rezultate

În urma activității de monitorizare în teren din anul 2021 au fost identificate 17 specii marine alogene invazive și potențial invazive din România:

Tabelul 6. Specii identificate în teren.

Nr.	Specia	Filum
1	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	Crustacea
2	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	Crustacea
3	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	Crustacea
4	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	Mollusca
5	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	Ctenophora
6	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	Crustacea
7	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	Mollusca
8	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	Cnidaria
9	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	Crustacea
10	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	Annelida
11	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora
12	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	Tunicata
13	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Mollusca
14	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	Annelida
15	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	Annelida
16	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Mollusca
17	<i>Rhithropanopeus harrisii</i> (Gould, 1841)	Crustacea

3.1. Specii identificate ca prezente

3.1.1. *Amphibalanus amphitrite* (Darwin, 1854)

Sinonime: *Balanus amphitrite* Darwin, 1854.

Clasificare: Crustacea: Multicrustacea: Thecostraca: Cirripedia: Balanomorpha: Balanidae.

Denumire populară: Balanus.

Căi de introducere: Organism de fouling, pe coca navelor și/sau în stadiu de larvă

Descriere: este un crustaceu sesil de talie medie, cu forma conică, prezintă dungi verticale pe carapace, de culoare brun sau violetă. Are un opercul în formă de diamant protejat de un capac mobil format din două plăci triunghiulare (figura 5).

Dimensiuni: maxim 20 mm în diametru

Ecologie/Habitat invadate: Specie eurihalină, euritermică, preferă golfurile, estuarele cu apă de mică adâncime, cu fund nisipos sau pietros. În stadiul de adult trăiește atașat de substraturi dure precum: stânci, valve, cochilii, coca navelor, stâlpii de lemn ai docurilor.

Biologie: În stadiul larvar este planctonic, iar ca adult este sesil. Trece prin șase stadii larvare (de naupliu), ulterior năpârlește și intră în stadiul de larvă care nu se hrănește (cipris), responsabilă de alegerea locului în care se va dezvolta colonia. Hermafrodit, prezintă fertilizare încrucișată (are loc între indivizi învecinați, cu fertilizare internă); are capacitate de a se autofecunda acolo unde este izolată. Femelele produc între 1000-10.000 ouă/pontă. În zonele arctico-boreale se reproduc o dată pe an, iar în regiunile calde, pot avea până la 24 de ponte, în intervale cuprinse de 5-8 zile. Are o durată de viață de 2-3 ani (El-Komi & Kajihara, 1991).

Origine/distribuție nativă: Specie răspândită din sud-estul Africii, India, Malaezia, Marea Neagră, Marea Mediterană, Marea Roșie, Marea Britanie și vestul Europei, Bermuda, sud-estul SUA până în Brazilia, din California până în Mexic, Hawaii, Japonia, Australia, Indonezia, estul Asiei, din Vladivostok până în China.

Distribuție în România: Semnalat în sudul litoralului și în portul Constanța în număr redus (Preda et al., 2012).

Specii similare: Macroscopic se poate confunda cu alte specii de ciripede: *Amphibalanus improvisus* și *A. eburneus*. Particularitățile sunt date de labrumul multidentulat și de modelul culorii mantalei.

Specia a fost semnalată în două dintre pătratele monitorizate (tabelul 7). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 6.

Tabelul 7. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Amphibalanus amphitrite* (Darwin, 1854)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
25.05.2021	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud
25.05.2021	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 5. *Amphibalanus amphitrite* (Darwin, 1854) -habitus specie, aglomerare fixată pe substrat dur- foto RPM – la stația Agiea (Pătrat: PJ38.4)

Figura 6. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Amphibalanus amphitrite* (Darwin, 1854)

3.1.2. *Amphibalanus eburneus* (Gould, 1841)

Sinonime: *Balanus amphitrite* Darwin, 1854.

Clasificare: Crustacea: Multicrustacea: Thecostraca: Cirripedia: Balanomorpha: Balanidae.

Denumire populară: Balanus.

Căi de introducere: Organism de fouling, pe coca navelor și/sau în stadiu de larvă

Descriere: este un crustaceu sesil de talie medie, cu forma conică, prezintă dungi verticale pe carapace, de culoare brun sau violetă. Are un opercul în formă de diamant protejat de un capac mobil format din două plăci triunghiulare (figura 7).

Dimensiuni: maxim 20mm în diametru

Ecologie/Habitat invadate: Se întâlnește în estuare, golfuri, în zone mai ferite de valuri și curenți puternici. Tolează variații mari de salinitate. Trăiește în stadiul de adult atașat de substraturi dure precum carapacea unor crabi, valve și cochilii de moluște, substraturi artificiale, instalații portuare, cordoanele de midii din crescătorii. Populațiile în expansiune ale acestei specii, precum și ale altor balanide au un impact costisitor asupra structurilor din industria maritimă (îngreunarea manipulării vehiculelor, colmatarea conductelor ce transportă apă marină).

Biologie: Hermafrodit și prezintă fertilizare încrucișată (are loc între indivizi învecinați, cu fertilizare internă). Autofecundarea poate avea loc mai rar, atunci când gametogeneza este completă sau copulația nu a avut loc; numărul de ouă rezultat este mult mai mic, precum și frecvența depunerii ponte. Specia este prolifică, o femelă poate produce între 1000 și 5000 de ouă și poate avea până la 60 de ponte pe an (El-Komi & Kajihara, 1991).

Origine/distribuție nativă: Originar din nord-vestul Oceanului Atlantic, ulterior a devenit cosmopolit: din Noua Anglie până în Brazilia, sud-vestul Europei (Marea Mediterană, Marea Neagră, Marea Caspică, Marea Adriatică), vestul Africii, India, Oceanul Pacific-Japonia, Hawaii, California (Henry & McLaughlin 1975; Osca & Crocetta, 2020).

Distribuție în România: Introdus în Marea Neagră la sfârșitul secolului al XIX-lea (Gomoiu et al., 2002). Nu a format populații stabile la litoralul românesc.

Specii similare: Macroscopic se poate confunda cu alte specii de ciripede: *Amphibalanus improvisus* și *A. amphitrite*.

Specia a fost identificată într-un singur pătrat (tabelul 8). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 8.

Tabelul 8. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Amphibalanus eburneus* (Gould, 1841)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
26.05.2021	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 7. *Amphibalanus eburneus* (Gould, 1841) – indivizi fixați pe o bucată de lemn – Foto RZ

Figura 8. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Amphibalanus eburneus* (Gould, 1841)

Uniunea Europeană

3.1.3. *Amphibalanus improvisus* (Darwin, 1854)

Sinonime: *Balanus improvisus* Darwin, 1854.

Denumire populară: balanus.

Clasificare: Crustacea: Hexanauplia: Sessilia: Balanidae.

Căi de introducere: Organism de fouling, pe coca navelor și/sau în stadiu de larvă.

Descriere: Carapacea este conică spre cilindrică, orifiul puțin denticulat, suprafața netedă. Scutum cu strie longitudinale prezente. Tergum cu marginea scutală ridicată, fără denticuli, marginea carinală convexă, dungile de creștere fine, mai pronunțate pe segmentul carinal. Protopodul cirrilor anteriori cu sete simple și penate, plumoase posterior, pe coxopode. Carapacea este albicioasă, uneori cu dungii hialine longitudinale. Radiile, alae, mantaua și valvele operculare sunt albe. Epicuticula slab gălbuie (Henry & McLaughlin, 1975). Prezintă polimorfism adaptativ, astfel că forma lor poate varia, între discoidală, când sunt răzlețe sau mai alungite, când sunt fixate în număr mare pe o suprafață îngustă (figura 9).

Dimensiuni: Diametrul de 10-20 mm, cu o înălțime maximă 6 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specie eurihalină, tolerează salinități mai mici de 1g ‰ - maxim 40 ‰. Întâlnit în zona infralitorală, până la adâncimea de 50 m. Trăiește fixat pe substraturi dure (pietre, valve de moluște, cochilii, carapacea crustaceelor, fragmente lemnoase - tulpina de *Phragmites australis* etc.) (Anexa 1, Fișa 3). Formează colonii mixte cu alte specii de cirripede, *Chthamalus stellatus* și uneori în asociație cu scoica *Mytilaster lineatus* (Müller et al., 1965). Este unul dintre principalele organisme care participă la procesul de fouling, ce formează epibioze pe coca navelor, instalațiile pescărești, plase, taliene.

Biologie: Hermafrodit, prezintă fertilizare încrucișată (are loc între indivizi învecinați, cu fertilizare internă); are capacitatea de a se autofecunda dacă stă izolat. Reproducerea mai-septembrie. În stadiul larvar este planctonic, iar ca adult este sesil. Trece prin șase stadii larvare (de naupliu), ulterior năpârlește și intră în stadiul de larvă care nu se hrănește (cipris) - responsabilă de alegerea locului în care se va dezvolta colonia. Are o durată de viață de 1-2 ani (figura 9).

Origine/distribuție nativă: Originar de pe coastele estice ale Americii de Nord, din Noua Scoție, până în Patagonia, Oregon, Peru; în Europa din Scoția, Marea Baltică și vestul Africii, Marea Mediterană, Marea Neagră, Caspică, Marea Roșie; până în Japonia și Australia.

Distribuție în România: A pătruns în Marea Neagră în 1844 (Gomoiu & Skolka, 1998), din America de Nord, dar ar fi putut fi prezentă cu mult înaintea acestei date. Una dintre cele mai abundente specii în biocenozele din Rezervația 2 Mai - Vama Veche, din porturile principale (Constanța, Mangalia), până în Delta Dunării (Razelm). Metodele de combatere sunt reprezentate de: îndepărtare mecanică (utilizarea unor temperaturi mari și privare de oxigen), chimică (vopsea antivegetativă antifouling; clorinare apei din conducte) (Olenin & Olenina, 2009).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 9. *Amphibalanus improvisus* (Darwin, 1854) - epibiont pe valvă de *Anadara* sp.; Constanța, 2021, foto: RZ).

Specia a fost semnalată în 10 pătrate de 5x5 km desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România (tabelul 9), toate situate în județul Constanța. În toate aceste pătrate au fost identificați indivizi adulți (figura 10).

Probele au fost colectate prin metode calitative de colectare la punct fix (colectare manuală) și prin metoda transectului liniar vizual cu robot subacvatic telecomandat. În teren s-au observat populații cu abundență medie, cu un potențial de reproducere și răspândire mediu și ridicat și cu un nivel de impact ecologic mediu.

Tabelul 9. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Amphibalanus improvisus* (Darwin, 1854)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
28.05.2021	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu
25.05.2021	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud
25.05.2021	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea
26.05.2021	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța
27.05.2021	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia
30.05.2021	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari
30.05.2021	PK30.3	28.69488	44.32160	CT	Năvodari
04.06.2021	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu
04.06.2021	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc
04.06.2021	PK42.3	28.83940	44.49322	CT	Chituc

Figura 10. Harta distribuției speciei *Amphibalanus improvisus* (Darwin, 1854)

Uniunea Europeană

3.1.4. *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906)

Sinonime: *Arca kagoshimensis* Tokunaga, 1906.

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Arcida: Arcidae.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, în apa de balast a navelor.

Descriere: Valve groase, solide, de culoare în general albă, dar pot fi și maro/portocaliu/roz deschis, galben pal; mate; inechivalve, valva stângă mai mare ca cea dreaptă; umbonele proeminente, ușor deplasate către jumătatea anterioară a valvei. Prezintă un număr mare de coaste radiale (31-34). Periostracumul brun-închis, subțire, acoperind continuu doar marginile. Platoul cardinal are dentiție taxodontă (dinți asemănători dispuși ordonat pe un singur rând). Fața internă a valvelor este albă mată, cu impresiunea paleală integripaleată. Impresiunile mușchilor adductori ai valvelor, ca dimensiuni, sunt aproape identice (Strafella et al., 2018). Dimensiuni: 30-55 mm lungime; 25-40 mm înălțime.

Ecologie/Habitat invadate: specie sedimentofilă, estuare, zone costiere, nisipuri fine din zona infralitorală, nisipuri grosiere, funduri nisipoase, măloase (Skolka & Gomoiu, 2004); ajunge până la o adâncime de 30 m.

Biologie: poate trăi în condiții anoxice, suportă eutrofizarea intensă, se atașează de diferite substraturi dure cu ajutorul filamentelor de bissus. Perioada de depunere a pontei: vara. Gametogeneza monociclică are loc în timpul anului.

Origine/distribuție nativă: Marea Chinei de Sud, Marea Galbenă, Marea Japoniei, Indo-Pacific, Extremul Orient.

Distribuție în România: Semnalată pentru prima dată în zona litorală situată la nord de Mamaia (Gomoiu, 1984). Actual: Canalul Dunăre-Marea Neagră (ecluză); Portul Constanța Sud-Agigea; Portul Constanța; Năvodari; Vadu; Sulina – Sf. Gheorghe; Grindul Chituc.

Specii similare: Similaritățile morfologice dintre *A. kagoshimensis* și *Scapharca inaequalvis* au impus utilizarea markerilor genetici în identificarea taxonomică a speciei ce a invadat Marea Neagră. Similaritatea foarte mare de 99,8-100%, între secvențele de COI obținute de la probele din Marea Neagră și cele existente pentru *A. kagoshimensis* din Japonia, confirmă, la nivel molecular, că specia care a invadat sectorul românesc al Mării Negre aparține acestui taxon (Krapal et al., 2014). Diferențele dintre specii sunt foarte subtile: periostracumul la *S. inaequalvis* acoperă o zonă mai mare și este mai gros la marginea valvelor, față de cel de la *A. kagoshimensis* ce este subțire și acoperă continuu doar marginile; numărul de coaste radiale la *S. inaequalvis* este mai mare 33-37, față de 31-34 la *A. kagoshimensis* (Strafella et al., 2018).

Specia a fost semnalată în 10 pătrate de 5x5 km (tabelul 10), desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, toate în județul Constanța (figura 11). În toate aceste pătrate au fost identificați

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

indivizi adulți, iar în unele adulți și juvenili. Astfel, specia a fost înregistrată cu statutul de prezență certă.

Tabelul 10. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
28.05.2021	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu
25.05.2021	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud
25.05.2021	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea
26.05.2021	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța
27.05.2021	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia
30.05.2021	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari
30.05.2021	PK30.3	28.69488	44.32160	CT	Năvodari
04.06.2021	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu
04.06.2021	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc
04.06.2021	PK42.3	28.83940	44.49322	CT	Chituc

Probele au fost colectate atât prin metode cantitative, cât și prin metode calitative, de colectare la punct fix (colectare manuală, inventar tanatocenoză). În teren s-au observat populații cu abundență medie și ridicată, cu un potențial de reproducere și răspândire mediu și ridicat și cu un nivel de impact ecologic ridicat.

Figura 11. Harta distribuției speciei *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906)

3.1.5. *Beroe ovata* (Bruguière, 1789)

Sinonime: *Beroe capensis* Chamisso & Eysenhardt, 1821; *Beroe clarkii* (Agassiz, 1860); *Beroe punctata* Chamisso & Eysenhardt, 1821; *Idya mertensii* Mertens, 1833; *Idyiopsis affinis* L. Agassiz, 1860

Clasificare: Ctenophora: Nuda: Beroida:

Denumire populară: --.

Căi de introducere: apele de balast sub formă larvară sau adulți (figura 12)

Descriere: -

Figura 12. *Beroe ovata* (Bruguière, 1789) – în macroplancton recoltat din portul Constanța – Foto RPM – portul Constanța

Specia a fost semnalată în nouă dintre pătratele monitorizate (tabelul 11). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 13.

Tabelul 11. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Beroe ovata* (Bruguière, 1789)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
28.05.2021	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu
25.05.2021	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud
25.05.2021	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea
26.05.2021	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța
27.05.2021	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia
30.05.2021	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari
30.05.2021	PK30.3	28.69488	44.32160	CT	Năvodari
04.06.2021	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu
04.06.2021	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc

Figura 13. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Beroe ovata* (Bruguière, 1789)

3.1.6. *Chthamalus stellatus* (Poli, 1791)

Sinonime: *Lepas stellatus* Poli, 1791

Denumire populară: balanus stelat

Clasificare: Crustacea: Hexanauplia: Sessilia: Chthamalidae

Căi de introducere: Organism de fouling, pe coca navelor și/sau în stadiu de larvă

Descriere: Carapace formată din șase plăcuțe, orificiul operculului de formă ovală, articulația dintre scutum și tergum traversează linia centrală la o treime sau mai mult din distanța față de rostru. Scutumul este scurt și lat, aproape echilateral. Tergumul este adâncit raportat la lățimea sa și aproape echilateral. Articulația dintre tergum și scutum este convexă către placa rostrală. Țesutul din interiorul operculului de culoare albastru-aprins (ștearsă la speciemenle bătrâne) cu dungi brune și oranj. și margini închise la culoare (figura 14). Baza carapacei este membranoasă (Southward, 1976).

Dimensiuni: Atinge un diametru de aproximativ 14 mm.

Figura 14. *Chthamalus stellatus* (Poli, 1791) – indivizi fixați pe substrat dur – Foto RPM

Specia a fost semnalată în patru dintre pătratele monitorizate (tabelul 12). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 15.

Tabelul 12. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Chthamalus stellatus* (Poli, 1791)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
25.05.2021	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud
25.05.2021	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
30.05.2021	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari
30.05.2021	PK30.3	28.69488	44.32160	CT	Năvodari

Figura 15. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Chthamalus stellatus* (Poli, 1791)

3.1.7. *Corambe obscura* (A. E. Verrill, 1870)

Sinonime: *Doridella obscura* A. E. Verrill, 1870.

Clasificare: Mollusca: Gastropoda: Nudibranchia: Corambidae.

Denumire populară: -

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, atașate de coca navelor (Gomoiu et al., 2002).

Descriere: Corpul este tare, are o formă rotundă sau ovală. Partea dorsală acoperă în întregime capul, corpul și piciorul. Culoarea corpului este gălbuie, galben-verzuie cu puncte negre, măslinie, neagră sau brun-închis. Rinoforii sunt de culoare albă, aripați, alungiți, subțiri, cu vârful rotunjit, situați în partea din față a corpului și protejați de o teacă cilindrică. Piciorul este plat și aproape rotund. Capul prezintă două tentacule laterale/orale scurte. Ochiul sunt situați subterminal pe tentacule. Radula este caracterizată prin lipsa dintelui median. Primii doi dinți anteriori sunt masivi, ascuțiți, în formă de gheară și cu denticuli laterali; restul dinților sunt mai mici. Branhiile lamelare sunt situate distal, median de o parte și de alta a anusului, la baza fiecărei branhii, pe fiecare parte se află 2-4 glande branhiale. Apertura genitală se află pe partea dreaptă a corpului, imediat după cap (figura 16). Anusul este situat median, la capătul posterior în spatele piciorului (Gomoiu & Skolka, 1997).

Dimensiuni: exemplarele tinere au lungimea de 2-4 mm; adulții au lungimea de 6-7 mm, lățimea de 3-3,5 mm, înălțimea de 2,5 mm.

Figura 16. *Corambe obscura* (A. E. Verrill, 1870) – individ surprins pe fragment vegetal – Foto VS

Specia a fost semnalată în unul dintre pătratele monitorizate (tabelul 13). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 17.

Tabelul 13. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Corambe obscura* (A. E. Verrill, 1870)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
28.05.2021	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu

Figura 17. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Corambe obscura* (A. E. Verrill, 1870)

3.1.8. *Diadumene lineata* (Verrill, 1869)

Sinonime: *Aiptasiomorpha luciae* Verrill 1898, *Diadumene luciae* Verrill, 1898, *Haliplanella luciae* Verrill, 1898, *Sagartia luciae* Verrill 1898

Clasificare: Cnidaria: Anthozoa: Actiniaria: Diadumenidae

Denumire populară: anemona cu dungi

Căi de introducere: atașarea de corpurile navelor și includerea accidentală în transporturile comerciale de stridii și alge marine (Shick și Lamb 1977, Gollasch și Riemann-Zurneck 1996, Cohen 2005)

Descriere: Anemona cu dungi, *Diadumene lineata*, este o anemonă mică, verzuie, cu dungi albe sau portocalii și de obicei 50-60 (și până la 100) tentacule complet retractibile, transparente sau ușor colorate (figura 18). Corpul este neted și cilindric (Eldredge și Smith 2001).

Figura 18. *Diadumene lineata* (Verrill, 1869) – individ fixat pe substrat pietros în zona de mică adâncime a portului Mangalia– Foto VS

Specia a fost semnalată în patru dintre pătratele monitorizate (tabelul 14). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 19.

Tabelul 14. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Diadumene lineata* (Verrill, 1869)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
25.05.2021	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud
25.05.2021	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea
26.05.2021	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța
28.05.2021	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu

Figura 19. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Diadumene lineata* (Verrill, 1869)

Uniunea Europeană

3.1.9. *Eurypanopeus depressus* (Smith, 1869)

Sinonime: *Panopeus depressus* Smith, 1869.

Clasificare: Crustacea: Malacostraca: Decapoda: Panopeidae.

Căi de introducere: Antropogenic, datorat transporturilor maritime, respectiv prin apa de balast a navelor comerciale (Petrescu et al., 2016).

Descriere: Culoarea carapacei variază între măsliniu gri sau brun-oliv închis. Aceasta are formă ovală, fiind acoperită de tegument granular. Marginea laterală a carapacei prezintă patru dinți, iar fruntea este aproape dreaptă. Chelele sunt de culoare maro-închis, culoarea se extinde către propod. Chelipedul stâng prezintă vârful subțiri și o scobitură în formă de linguriță (figura 20). Se poate deosebi ușor de ceilalți reprezentanți ai familiei prin prezența pe maxilipedul III a unei pete ovale de culoare roșu aprins pe partea internă a ischiului. Abdomenul prezintă trei somite vizibile; fragmentele III-V sunt fuzionate (Abele & Kim, 1986; Petrescu et al., 2016).

Dimensiuni: Lățimea carapacei de 5-6 mm, maxim 35 mm (femela) și 40 mm (masculul).

Ecologie/Habitat invadate: Specie eurihalină, preferă un habitat cu fund nisipos, fin, cu *Ulva*, *Zostera marina*. Este frecvent asociată fermelor de stridii și recifelor artificiale. Specie comună în comunitățile implicate în biofouling (din care pot face parte și alte specii invazive) din diferite grupe taxonomice: ciripede (balanuși), amfipode, polichete, dar și ascidii, hidrozoare și briozoare.

Biologie: Specia este omnivoră, se hrănește cu alge, detritus (fragmente de polichete, spongieri, exoscheletul altor crustacee mici) și nevertebrate asociate coloniilor de stridii (McDonald, 1982), dar și cu exemplare mici de stridii. Femelele pot avea mai multe ponte pe an (aproximativ două). Specia se reproduce din martie până în octombrie, începând cu anul 0+ de viață (4-5 mm). Ouăle sunt numeroase, între 150 și 4300, de culoare maronie sau violet (MacDonald, 1982). Este parazitat de specia de ciriped sacculinid *Loxothylacus panopaei* (care preferă reprezentanții familiei Panopeidae), care determină infertilitatea celor două sexe.

Origine/distribuție nativă: Aria de origine cuprinde estuarele de pe coasta estică a Americii de Nord, Indiile de Vest Olandeze, Bermuda, Insulele Leeward, Uruguay, Argentina, coasta de sud a Braziliei.

Distribuție în România: Specia este prezentă la litoralul românesc de peste un deceniu. Aceasta a fost semnalată pentru prima dată în Marea Neagră, dar și în Europa în 2013 (Petrescu et al., 2016). Prezentă în portul Constanța și în localitățile din sudul litoralului.

Specii similare: Poate fi confundată ușor cu alte specii din familia Panopeidae, precum *Dyspanopeus sayi* sau *Rhithropanopeus harrisi*.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 20. *Eurypanopeus depressus* (Smith, 1869)♂ - individ colectat din zona limanului Mangalia (foto: AMP)

Specia a fost semnalată în 3 pătrate de 5x5 km (tabelul 15), desemnat pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, situate în județul Constanța (figura 21). În aceste pătrate au fost identificați indivizi adulți.

Tabelul 15. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Eurypanopeus depressus* (Smith, 1869)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
28.05.2021	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu
25.05.2021	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud
25.05.2021	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea

Probele au fost colectate prin metode calitative de colectare la punct fix (colectare manuală). În teren s-au observat populații cu abundență medie, cu un potențial de reproducere și răspândire mediu și cu un nivel de impact ecologic mediu.

Figura 21. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Eurypanopeus depressus* (Smith, 1869).

3.1.10. *Ficopomatus enigmaticus* (Fauvel, 1923)

Sinonime: *Mercierella enigmatica* Fauvel, 1923

Clasificare: Annelida: Polychaeta: Sabellida: Serpulidae

Denumire populară: -

Căi de introducere: Specia este semnalată frecvent în acvatoriile porturilor, în canale sau lacurile paramarine, fiind cel mai probabil transportată cu apa de balast sau în epibioza de pe coca navelor.

Descriere: Masculii sunt de culoare verzuie, iar femelele de culoare roșie-portocalie. Viermii își construiesc tuburi calcaroase, albicioase, cilindrice, lungi de până la 50 mm, cu inele transversale de creștere, care la intervale neregulate se dilată mai mult sau mai puțin spre exterior sub forma unor trompete. Capătul anterior prezintă doi lobi branhiali, ce poartă 12-20 radiole branhiale libere, de culoare verzuie și cu benzi transversale brune, dispuse în formă de două semicercuri. Operculul este conic, cu pedunculul gros, neted sau uneori cu inele, rigid, semicircular în secțiune transversală, cu o concavitate dorsală puțin adâncă. La exemplarele tinere pe partea concavă se găsește o placă chitinoasă transparentă, poroasă, iar spinii lipsesc. La exemplarele adulte în jurul acestei plăci sunt aranjate 1-4 rânduri concentrice de spini chitinoși negricioși cu baza alungită, îndreptați înspre centru. Toracele este compus din 7 segmente, iar abdomenul din până la 30-80 de segmente (figura 22).

Dimensiuni: Scos din tub, viermele măsoară până la 15-20 mm lungime (cu tot cu opercul) și 1,2 mm lățime.

Figura 22. *Ficopomatus enigmaticus* (Fauvel, 1923) – structuri tubulare filiforme construite de specie pe pietre din zona de bătaie a valurilor – Foto VIS

Specia a fost semnalată în patru dintre pătratele monitorizate (tabelul 16). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 23.

Tabelul 16. Distribuția prezentei înregistrate a speciei *Ficopomatus enigmaticus* (Fauvel, 1923)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
28.05.2021	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu
25.05.2021	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud
25.05.2021	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea
26.05.2021	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța

Figura 23. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Ficopomatus enigmaticus* (Fauvel, 1923)

Uniunea Europeană

3.1.11. *Mnemiopsis leidyi* (A. Agassiz, 1865)

Sinonime: *Mnemiopsis mccradyi* Mayer, 1900.

Clasificare: Ctenophora: Tentaculata: Lobata: Bolinopsidae.

Denumire populară: -

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, în apa de balast a navelor, totuși, vectorul nu este încă cunoscut cu exactitate (Weisse et al., 2002).

Descriere: Corp gelatinos, alungit, văzut din lateral are formă de pară. Pe suprafața corpului prezintă 8 șiruri longitudinale de ctenidii. Doi lobi orali lungi, mobili, prelungiri ale corpului (sferosomă). Patru lobi mai mici (auricule), plăți, asemănători cu o panglică, sunt situați sub cei orali. Gura este mărginită de un șir de tentacule mici, simple. Aparatul tentacular se află în partea anterioară/orală a corpului. Tubul axial în formă de pâlnie are o lungime de 1/5 față de stomodeum. Cele 4 rânduri de cili în formă de pieptene ce se continuă către auricule, au jumătate din lungimea acestora, având o tentă sclipitor iridiscentă, ziua; noaptea luminând intens în verde deschis, atunci când animalul este perturbat (Zaitsev & Ozturk, 2001).

Dimensiuni: adultul 8-12 cm.

Ecologie/Habitate invadate: specie pelagică, euritermă, eurihalină, rezistentă în medii poluate cu un bogat conținut în materii organice, dezvoltă populații mari în timp relativ scurt în cazul abundenței hranei și a lipsei de prădători; în Marea Neagră nu avea nici un dușman natural până la pătrunderea lui *Beroe ovata*. Fiind mult mai competitiv în exploatarea nișei sale trofice față de alte specii: *Aurelia aurita*. domină comunitățile zooplanctonice. Marea masă a indivizilor este concentrată în straturile de suprafață, deasupra termoclinei. Indivizii de talie mare pot ajunge și la adâncimi de 70 m (Petran & Moldoveanu, 1994; Skolka et al., 2010).

Biologie: Specie hermafrodită, cu o mare capacitate de reproducere, în toate condițiile biotice. Produce 8000 de ouă în 23 de zile, la 13 zile după propria naștere (capabilă de pedogeneză). Dezvoltarea speciei, în comparație cu cea a fitoplanctonului permite ca un singur individ să populeze și să invadeze noi areale. Rata dezvoltării este direct proporțională cu cantitatea de hrană. Hrana: organisme holoplanctonice, meroplanctonice, ouă și larve de pești și larve de nevertebrate bentice. Specie cu o extraordinară voracitate și aviditate față de hrană, chiar și atunci când stomodeumul este plin; regurgitează cantități mari de plancton nedigerat, în boluri de mucus. Consumând hrana peștilor planctonofagi, produce daune grave pescăriilor și scăderea populațiilor de pești din zona pelagică. Reproducere: în perioada iunie-octombrie au fost găsiți juvenili de *M. Leidy* (cu dimensiuni între 1-6 mm) (Petran & Moldoveanu, 1994). Reproducerea se intensifică odată cu creșterea temperaturii (25-26°C); după 27-28°C intensitatea reproducerii scade, până la absență. Ouălele sunt sferice, cu diametru de 0.3-0.4 mm, acoperite de o membrană subțire nediferențiată, ce în contact cu apa de mare (după 1 minut) se îngoașă formând o capsulă. La o temperatură de 22-23°C, după aproximativ o zi, se formează larva, de formă sferică cu 8 șiruri de canale mediane și două tentacule. Larva își poate

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE BY SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

retracta ambele tentacule într-o teacă tentaculară localizată pe lateralul corpului (între polii oral și aboral). Biomasa totală a populației este mică vara și maximă în luna Iulie (Weisse et al., 2002).

Origine/distribuție nativă: Coastele atlantice ale continentului Nord American (Weisse et al., 2002). În arealul nativ populează apele salmastre și lagunele suprasărate (Skolka et al., 2010).

Distribuție în România: Constanța, Mangalia, Sulina, Tulcea, Insula Sahalin, Mila 2, St. Gheorghe, Chituc, Portița (Petran & Moldoveanu, 1994).

Metode de control: Introducerea unor specii prădătoare specifice.

Specia a fost semnalată în 10 dintre pătratele monitorizate (tabelul 17). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 24.

Tabelul 17. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Mnemiopsis leidyi* (A. Agassiz, 1865) în anul 2021

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
28.05.2021	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu
25.05.2021	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud
25.05.2021	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea
26.05.2021	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța
27.05.2021	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia
30.05.2021	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari
30.05.2021	PK30.3	28.69488	44.32160	CT	Năvodari
04.06.2021	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu
04.06.2021	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc
04.06.2021	PK42.3	28.83940	44.49322	CT	Chituc

Figura 24. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Mnemiopsis leidyi* (A. Agassiz, 1865)

3.1.12. *Molgula manhattensis* (De Kay, 1843)

Sinonime: -

Clasificare: Chordata: Ascidiacea: Pleurogona: Molgulidae

Denumire populară: -

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval

Descriere: Un ascidian rotunjit, solitar, de aproximativ 1-3 cm, care apare adesea în grupuri dense (figura 25). Culoarea este gri sau verzui-albastru iar testul este acoperit cu fibrile care pot fi atașate sau nu cu granule de nisip, fragmente de coajă etc.

Figura 25. *Molgula manhattensis* (De Kay, 1843)- individ surprins de robotul subacvatic telecomandat în portul Constanța, fixat pe substrat dur – Foto RPM

Specia a fost semnalată în unul dintre pătratele monitorizate (tabelul 18). Harta distribuției speciei este prezentată în figura 26.

Tabelul 18. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Molgula manhattensis* (De Kay, 1843)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
25.05.2021	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea

Figura 26. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Molgula manhattensis* (De Kay, 1843)

3.1.13. *Mya arenaria* (Linnaeus, 1758)

Sinonime: *Arenomya arenaria* (Linnaeus, 1758); *Mya* (*Arenomya*) *arenaria* Linnaeus, 1758; *Mya acuta* Say, 1822; *Mya acuta mercenaria* Say, 1822; *Mya alba* Agassiz, 1839; *Mya arenaria corbuloides* Comfort, 1938; *Mya arenaria* var. *ovata* Jensen, 1900; *Mya communis* Megerle von Mühlfeld, 1811; *Mya corpulenta* Conrad, 1845; *Mya declivis* Pennant, 1777; *Mya elongata* Locard, 1886; *Mya hemphilli* Newcomb, 1874; *Mya lata* J. Sowerby, 1815; *Mya oonogai* Makiyama, 1935; *Mya subovata* Woodward, 1833; *Mya subtruncata* Woodward, 1833; *Sphenia ovoidea* Carpenter, 1864.

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Myida: Myidae.

Denumire populară: scoica de atlantic, scoica albă.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, în apa de balast a navelor (pătrundere în stadiul larvar); colonizarea bazinului pontic în anii 60 (Gomoiu & Petran, 1973).

Descriere: ușor de identificat, scoica este de culoare alb-murdar, cafenie, periostracumul galben pal, valvele ovate, nu se închid perfect, prezintă linii concentrice vizibile. Articulația valvelor nu prezintă dinți. Valva stângă prezintă un condrofor mare la articulația cu valva dreaptă de care este prins ligamentul. Valva dreaptă puțin mai convexă ca cea stângă, și cu umbonele mai ascuțit. Interiorul valvelor este alb cu un sinus paleal adânc și cu impresiunea mușchilor adductori anterior și posterior. Impresiunea mușchiului adductor anterior este lungă și subțire, cea a celui posterior este scurtă și lată. Piciorul este mic, musculos, marginile mantalei fuzionate cu excepția zonei sifoanelor. Sifonul inhalant și exhalant sunt fuzionate pe toată lungimea lor, contractile și se pot extinde considerabil pentru a ajunge la suprafață (aproximativ 20-40 cm), lăsând o deschidere caracteristică în sediment (figura 27).

Dimensiuni: lungimea sub 10 cm, maxim 17 cm.

Ecologie/Habitate invadate: estuare, zona sublitorală, în substrat mâlos/nisipos, nisip grosier, poate tolera salinități până la 4-5‰. Specie dominantă în asociațiile din sedimente, intrând în competiție pentru nișa trofică.

Biologie: Capacitate mare de creștere a populațiilor, s-a adaptat perfect la condițiile de mediu. Eutrofizarea, poluarea și lipsa oxigenului afectează puternic populațiile.

Se dezvoltă rapid în primii ani de viață, apoi dezvoltarea încetinește. Rata de creștere este influențată de densitatea populației, tipul de sediment, salinitate, debitul apei, latitudine și poluare. Creșterea este mare primăvara târziu și la începutul verii (corelată cu creșterea cantității de fitoplancton și a temperaturii apei), scăzând în iernile geroase.

Hrana: fitoplancton, zooplancton mic, diatomee bentice, particule în suspensie și materie organică dizolvată.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

În 5-6 ani poate atinge dimensiunea de 6 cm. Trăiește până la adâncimi de 30-40 m. Valvle calcaroase reprezintă aproximativ 33% din greutatea corpului, iar carnea 37% (Gomoiu & Porumb, 1969).

Reproducerea este unisexuată, fertilizarea are loc extern, durata de viață a indivizilor de 10-20 ani. Durata stadiului larvar 11-30 zile.

Potențial exploatabilă, fiind consumată în alte țări (Gomoiu & Petran, 1973; Abaza et. al, 2010).

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Distribuție în România: Golful Mangalia, Eforie N-Eforie S, Năvodari-Constanța, Cap Midia, Mamaia Sat, Portul Constanța, Portul Tomis, Portul Constanța Sud-Agigea, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Vama-Veche, Lacul Zaton, Lacul Roșuleț, Lacul Saturn, Balta Mangalia, Corbu, Vadu, Sulina, Sf. Gheorghe, Tulcea, Delta Dunării (Împuțita, Canalul Ciotica, Perișor, Portița, Periboina, Grindul Chituc).

Figura 27. *Mya arenaria* (Linnaeus, 1758) – habitus specie, cochilie recoltată din tanatocenoza plajelor (foto: AMP).

Specia a fost semnalată în 10 pătrate de 5x5 km (tabelul 19), desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, toate în județul Constanța (figura 28). În toate aceste pătrate au fost identificați indivizi adulți. Astfel, specia a fost înregistrată cu statutul de prezentă.

Probele au fost colectate atât prin metode cantitative, cât și prin metode calitative, de colectare la punct fix (colectare manuală) și prin transect liniar. În teren s-au observat populații cu abundență scăzută, medie și ridicată, cu un potențial de reproducere și răspândire mediu și ridicat și cu un nivel de impact ecologic ridicat.

Tabelul 19. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Mya arenaria* (Linnaeus, 1758), în anul 2021

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
28.05.2021	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu
25.05.2021	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud
25.05.2021	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea
26.05.2021	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța
27.05.2021	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia
30.05.2021	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari
30.05.2021	PK30.3	28.69488	44.32160	CT	Năvodari
04.06.2021	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu
04.06.2021	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc
04.06.2021	PK42.3	28.83940	44.49322	CT	Chituc

Figura 28. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Mya arenaria* (Linnaeus, 1758)

Uniunea Europeană

3.1.14. *Polydora cornuta* (Bosc, 1802)

Sinonime: *Polydora ligni* Webster, 1879.

Clasificare: Annelida: Polychaeta: Spionida: Spionidae.

Căi de introducere: Specia este semnalată frecvent în zonele din vecinătatea porturilor mari, fiind cel mai probabil transportată cu apa de balast sau în epibioza de pe coca navelor maritime (Radashevsky & Selifonova, 2013).

Descriere: Corpul nepigmentat, de culoare galben-palidă și cu vasele sangvine roșii, cu până la 80 segmente chetigere. Prostomiul bilobat și evazat anterior, cu o antenă occipitală digitiformă îndreptată spre înainte (adeseori este greu de observat), situată imediat în spatele bazelor tentaculelor. Palpii lungi, cu un canal ciliat longitudinal mărginit în partea distală de linii pigmentare difuze de culoare maro-deschis. Două perechi de ochi ovali dispuși în trapez. Segmentul chetiger 5 mult mai lat decât celelalte segmente, purtând un rând drept sau ușor curbat compus din 5-10 cheți falcați mari ce prezintă un dinte lateral mic, intercalați cu cheți însoțitori subțiri și cu vârful penicilat și adeseori bifurcat. Cheții capilari dorsali superiori și ventrali inferiori absenți pe chetigerul 5. Croșetele capișonate bidentate apar începând cu segmentul 7. Dintele principal al croșetelor formează un unghi drept sau ușor ascuțit cu mânerul și un unghi de aproximativ 25° cu dintele apical. Pigidiul sub formă de ventuză largă despicată dorsal (figura 29).

Dimensiuni: Specia măsoară până la 20 mm lungime și 1,25 mm lățime.

Ecologie/Habitat invadate: Specia preferă apele eutrofe, bogate în detritus și substanțe biogene ale estuarelor, fiind tolerantă la salinități reduse. Suportă salinități cuprinse între 6,4‰ și 17,9‰ și poluarea cu produse petroliere. Populează sedimentele măloase, nisipos-măloase și cele nisipoase situate între 0,5 și 33,5 m adâncime. Este un component obișnuit al biocenozei nisipurilor fine cu *Lentidium mediterraneum*, al biocenozei midiilor de piatră și al biocenozei mълurilor cu *Mya arenaria* și *Mytilus galloprovincialis* (Surugiu, 2008, 2012).

Biologie: Ouăle sunt depuse în interiorul tubului matern în capsule ovigere membranoase, așezate una lângă alta sub forma unui șirag de mărgele. Fiecare capsulă poate conține până la 132 ouă, iar numărul capsulelor din șirag poate fi de până la 30. Ouăle nefecundate sunt utilizate ca hrană de către larvele ce se dezvoltă în interiorul capsulelor (adelfofagie). În stadiul de larvă trisegmentată acestea părăsesc capsula și devin planctonice. Dezvoltarea planctonică are loc până la stadiul de 12-17 segmente chetigere. Este o specie pelofagă care adună cu ajutorul palpilor filmul organic de la suprafața sedimentelor.

Origine/distribuție nativă: Specia a fost descrisă din Vestul Oceanului Atlantic (Carolina de Sud, SUA). În prezent specia a fost semnalată pe coastele atlantice și cele pacifice ale Americii de Nord, Golful Mexic, Marea Caraibilor, coasta atlantică a Americii de Sud, Marea Mediterană, Marea Nordului, Marea Baltică, Marea Japoniei, Marea Galbenă și Australia (Surugiu, 2008, 2012).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Distribuție în România: Este prezentă în tot lungul litoralului românesc al Mării Negre (Surugiu, 2008, 2012).

Metode de control: Deoxigenarea apei de balast a navelor prin barbotare cu azot sau cu dioxid de carbon.

Specii similare: Specia se poate confunda ușor cu *Polydora websteri* Hartman in Loosanoff & Engle, 1943, care se caracterizează prin absența antenei occipitale, prin prezența unor linii sinuoase continue negre în partea distală a palpiilor, prin prezența unei flanșe pe cheții modificați, prin cheții însoțitori lanceolați și printr-un unghi în general mai mare între dintele principal și cel apical al croșetelor capișonate și prin regiunea prepigidială mai robustă.

Figura 29. *Polydora cornuta* (Bosc, 1802) –Habitus specie - individ colectat aflat în colecția personală Victor Surugiu (foto: V.S.).

Specia a fost semnalată într-un pătrat de 5x5 km (tabelul 20), din cele desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, în județul Constanța (figura 30).

Probele au fost colectate prin metode cantitative și calitative de colectare la punct fix (colectare manuală). În teren s-au observat populații cu abundență ridicată și medie, cu un potențial de reproducere și răspândire ridicat și cu un nivel de impact ecologic ridicat și mediu.

Tabelul 20. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Polydora cornuta* (Bosc, 1802) în anul 2021

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
28.05.2021	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu

Figura 30. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Polydora cornuta* (Bosc, 1802)

3.1.15. *Polydora websteri* (Hartman in Loosanoff & Engle, 1943)

Sinonime: *Polydora caeca* Webster, 1879.

Clasificare: Annelida: Polychaeta: Spionida: Spionidae.

Căi de introducere: Răspândirea acestei specii este asociată cu acvacultura stridiilor, fiind un comensal al acestora (Read, 2010; Lisitskaya et al., 2010; Rice et al., 2018; Waser et al., 2020). Nu este exclusă nici posibilitatea ca specia să fie transportată cu apa de balast a navelor maritime (Martinelli et al., 2020).

Descriere: Corpul nepigmentat, de culoare galben-palidă și cu vasele sangvine roșii, cu până la 115 segmente chetigere. Prostomiul ușor scobit anterior, fără antenă occipitală pe caruncul. Palpii lungi, cu un canal ciliat longitudinal mărginit în partea distală de linii pigmentare sinuoase maronii-închise sau aproape negre. Ochii pot fi absenți la adulți sau sunt în număr de 4, fiind dispuși în trapez. Segmentul chetiger 5 mult mai lat decât restul segmentelor, purtând un rând oblic sau aproape orizontal compus din 5-6 cheți falcați mari ce prezintă pe partea concavă o flanșă subterminală, intercalați cu cheți însoțitori subțiri și cu vârful lanceolat. De asemenea, pe segmentul chetiger 5 sunt prezenți cheți capilari dorsali superiori și cheți ventrali inferiori. Croșetele capișonate bidentate ventrale apar începând cu segmentul 7. Dintele principal al croșetelor formează un unghi drept sau ușor ascuțit cu mânerul și un unghi de aproximativ 40° cu dintele apical. Pigidiul în formă de ventuză despicate dorsal (figura 31).

Dimensiuni: Specia măsoară până la 20 mm lungime și 1,0 mm lățime.

Ecologie/Habitat invadate: Specia populează substratul stâncos de la 0,5-20 m adâncime, săpând galerii piriforme sau saciforme cu două deschideri exterioare în cochiliile moluștelor, în căsuțele ciripedelor sau în rocile calcaroase. În Marea Neagră rezistă la variații ale salinității cuprinse între 9,2‰ și 18,6‰ și la poluarea cu substanțe organice (Surugiu, 2012).

Biologie: Ouăle, câte 50-75, sunt depuse în capsule ovigere membranoase prinse de pereții interiori ai tubului prin intermediul a două prelungiri subțiri. Capsulele ovigere, în număr de 10, stau lipite una de alta sub forma unui șirag de mărgele. Doar aproximativ 15% dintre ouăle depuse sunt fertilizate, larvele care ies din ouăle fertilizate hrănindu-se cu ouăle nefertilizate (adelfofagie). Între stadiul de 5-6 până la 12-13 segmente (aproximativ 45 de zile sau mai mult) larvele devin pelagice (Lisitskaya et al., 2010). La stadiul de 17 chetigere larvele se lasă pe fund și imediat încep să-și sape galeriile.

Origine/distribuție nativă: Specia a fost descrisă din Vestul Oceanului Atlantic (la gura de vărsare a râului Milford, Long Island Sound, Connecticut, SUA). Ulterior specia a fost semnalată în diferite zone unde sunt cultivate stridii, în special *Magallana gigas* (Thunberg, 1793). Se presupune că aria nativă a speciei ar fi coastele pacifice ale Asiei (Martinelli et al., 2020). În prezent specia este răspândită la coastele atlantice și cele pacifice ale Americii de Nord și de Sud, în Golful Mexic, Marea Caraibilor, Brazilia, Venezuela, Namibia, Africa de

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Sud, Hawaii, China, Japonia, Australia, Noua Zeelandă, Marea Nordului și Marea Neagră (Surugiu, 2012; Waser et al., 2020).

Distribuție în România: Agigea și Eforie Sud (Surugiu, 2008, 2012).

Metode de control: Deoxigenarea apei de balast a navelor prin barbotare cu azot sau cu dioxid de carbon.

Specii similare: Se poate confunda cu *Polydora cornuta* Bosc, 1802, care se caracterizează prin prezența antenei occipitale, prin liniile din partea distală a palpiilor difuze și de culoare mai deschisă, prin prezența unui dinte lateral distinct pe cheții modificați, prin cheții însoțitori penicilați și printr-un unghi în general foarte mic între dintele principal și cel apical al croșetelor capșonate și prin regiunea prepigială mai subțiată.

Figura 31. *Polydora websteri* (Hartman in Loosanoff & Engle, 1943) – habitus specie – individ colectat aflat în colecția personală Victor Surugiu (Foto: VS).

Specia a fost semnalată într-un singur pătrat de 5x5 km (tabelul 21), desemnat pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, situat în județul Constanța (figura 32). În acest pătrat au fost identificați indivizi adulți specia fiind înregistrată, astfel, cu statutul de prezentă

Probele au fost colectate prin metode calitative de colectare la punct fix (colectare manuală). În teren s-au observat populații cu abundență scăzută, cu un potențial de reproducere și răspândire ridicat și cu un nivel de impact economic scăzut.

Tabelul 21. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Polydora websteri* (Hartman in Loosanoff & Engle, 1943)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
28.05.2021	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu

Figura 32. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Polydora websteri* (Hartman in Loosanoff & Engle, 1943)

Uniunea Europeană

3.1.16. *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846)

Sinonime: *Rapana thomasiana* Crosse, 1861; *Rapana bezoar* (Linnaeus, 1767).

Clasificare: Mollusca: Gastropoda: Neogastropoda: Muricidae.

Denumire populară: rapană.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport: transport naval, în apa de balast a navelor (Gomoiu et al., 2002).

Descriere: Cochilie mare globuloasă, cu spira evidentă, dar mică, formată numai din 3-4 anfracte, ce cresc încet și regulat, ultimul anfract foarte dezvoltat, mult dilatat; suprafața foarte diferit ornamentată; prezintă un șir de mameloane pe partea superioară a ultimului anfract, dispuse în spirală și care formează o carenă boantă. Mameloanele se continuă și pe penultimul anfract sau în locul acestora, o carenă mediană, evidentă; pe ultimul anfract se găsesc și ușoare coaste longitudinale, ca o prelungire a mameloanelor, și cute adânci între acestea; de asemenea, există striuri spirale mai mult sau mai puțin accentuate, continue sau întrerupte, deseori și benzi colorate în brun. Uneori pe mijlocul ultimul anfract mai apare un rând de noduli mai mici, dispuși tot în spirală. Apertura este foarte largă, foarte lucioasă pe interior, de culoare roșcată, de formă ovală, cu marginile prevăzute cu numeroase cute. Marginea columelară este răsfrântă peste ultimul anfract, lăsând totuși liber ombilicul destul de larg și adânc. Ombilicul este mărginit de o îngroșare puternică, formând o creastă pe marginea inferioară a cochiliei. Canalul sifonal este larg, scurt și trunchiat, înclinat sau încovoiat spre partea posterioară. Coloritul general al cochiliei este brun-roșcat, deseori însă acoperit cu benzi mai brune, de dimensiuni variate, sau de striuri colorate mai intens (Grossu, 1986) (figurile 33 și 34).

Dimensiuni: înălțime 12,5 cm, lățime 8,5 cm; există și exemplare mai mici: 8-9/7-8cm.

Ecologie/Habitat invadate: golfuri, estuare, zona sublitorală; pe fundurile stâncoase și nisipoase, în zona litorală, până la 30 m adâncime. Preferă zonele bogate în midii și stridii.

Biologie: Foarte comună și numeroasă. Specie foarte fertilă, fără competitori, cu o mare capacitate de a tolera salinitatea scăzută, poluarea sau lipsa oxigenului. Specie carnivoră, se hrănește cu midii (*Mytilus galloprovincialis*), stridii, alte bivalve (*Modiolus phaseolinus*, *Modiolus adriaticus*) și larve; poate ataca și speciile de mici dimensiuni (*Venus gallina*) (Gomoiu et al., 2002).

Reproducere: Atinge maturitatea sexuală după 1-3 ani. Depunerea ponte se face în capsule alungite (30-40 mm lungime și 2-4 mm lățime), fiecare conținând 200-1000 de ouă. Trece în stadiul de larvă veligeră după 17-25 de zile, în funcție de perioadă și de temperatură. Stadiul de larvă, care înoată liber, durează între 14 zile și o lună (Grossu, 1986). Dimensiunea capsulelor depuse este direct proporțională cu dimensiunea melcului. Culoarea capsulelor variază odată cu dezvoltarea embrionilor de la galben pal la negru.

Origine/distribuție nativă: Marea Japoniei, Marea Galbenă, Bohai, Marea Chinei de Est (Mann et al, 2006).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Distribuție în România: Prima semnalare a speciei la litoralul românesc aparține lui Grossu și Lupu în 1964; ulterior a ajuns foarte comună pe întregul litoral românesc (Vama Veche, Mangalia, Agigea, Vadu, Sf. Gheorghe, Sulina, stațiunile Jupiter, Olimp, Cap Midia-Chituc, Eforie N, Năvodari) (Abaza et al., 2010; Danilov et al., 2018).

Figura 33. *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846) – habitus specie- (foto: AMP).

Figura 34. Aglomerare de *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846) și ponte ale speciei surprinsă în timpul unui transect video cu robotul subacvatic telecomandat (foto RPM – pătrat PK42.3 - Chituc)

Specia a fost semnalată în 10 pătrate de 5x5 km (tabelul 22), desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, în județul Constanța (figura 35). În toate aceste pătrate au fost identificați indivizi adulți, iar în unele adulți și juvenili.

Probele au fost colectate atât prin metode cantitative, cât și prin metode calitative, de colectare la punct fix (colectare manuală) și transect liniar vizual cu robot subacvatic telecomandat. În teren s-au observat populații cu abundență medie și ridicată, cu un potențial de reproducere și răspândire mediu și ridicat și cu un nivel de impact ecologic mediu și ridicat

Tabelul 22. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
28.05.2021	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu
25.05.2021	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud
25.05.2021	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea
26.05.2021	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța
27.05.2021	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia
30.05.2021	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari
30.05.2021	PK30.3	28.69488	44.32160	CT	Năvodari
04.06.2021	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu
04.06.2021	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc
04.06.2021	PK42.3	28.83940	44.49322	CT	Chituc

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERBUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 35. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846)

3.1.17. *Rhithropanopeus harrisii* (Gould, 1841)

Sinonime: *Rhithropanopeus harrisii tridentatus* (Maitland 1874).

Clasificare: Crustacea: Malacostraca: Decapoda: Panopeidae.

Denumire populară: crab-olandez.

Căi de introducere: Răspândirea acestui crab este asociată cu transportul maritim, posibil în apele de balast sau prinse de coca vapoarelor, dar și cu introducerea noilor specii în crescătoria (ex: stridiile). În apele lacului Razelm a fost adus ca larvă planctonică de curentul nord-sudic al Mării Negre (Băcescu, 1967).

Descriere: Carapacea este hexagonală, cu numai trei denticulații obtuze și cu peri pe marginea antero-laterală. Partea frontală prezintă un jgheab mărginit de două creste chitinoase. Fruntea este împărțită ușor în două sectoare. În plus carapacea prezintă numeroase depresiuni și reliefuri. Chelipedele puternice, cu creste longitudinale și asimetrice, pensele fără peri, albe, cu un dinte ascuțit la degete și un spin pe carp. Toată carapacea și partea dorsală a chelipedului sunt colorate intens în brun-deschis sau brun-verzui. Carapacea este punctată cu negru și vișiniu, iar fondul este galben (laturile), alternând cu negru (partea posterioară) (figura 36).

Dimensiuni: Lățimea maximă a carapacei este de 17-20 mm. Dimensiunea minimă la care se pot reproduce este de 6-7 mm lățime.

Ecologie/Habitat invadate: Specie eurihalină asociată cu habitatele adăpostite ale estuarelor. Întâlnit în ape salmastre, dar și în ape dulci, puțin adânci cu substrat mâlos sau nisipos. Preferă fundurile pietroase acoperite cu alge și adâncimi cuprinse între 3 și 10 m. Preferă apele sălcii, sub 15g S ‰, ape oligosalmastre, unde ocupă o nișă ecologică nepopulată. Crab rezistent nu numai la salinități joase (1-3g S ‰), ci și la frig.

Biologie: Specie omnivoră, se hrănește la fel de bine cu detritus, ca și cu plante sau animale, oligochete - *Nereis diversicolor*, bivalve - *Mytilus edulis*, *Dreissena polymorpha* și hidrozoare *Cordylophora caspia*, plante ca algele verzi *Cladophora sp.* sau *Enteromorpha sp.* Dintre prădătorii larvelor acestei specii se numără și ctenoforul invaziv *Mnemiopsis leidyi*. Au două perioade de pontă. O femelă poate produce până la 4800 de ouă.

Origine/distribuție nativă: Coasta de Est a Americii de Nord de la New Brunswick, Canada până la Veracruz, Golful Mexic (Williams, 1984).

Distribuție în România: Semnalat la începutul anilor 1950, a devenit larg răspândit, din complexul Razelm-Sinoe, din porturi și golfuri (Mamaia, Constanța, Agigea, Mangalia) până în sudul litoralului, în 2 Mai și Vama Veche.

Specii similare: Asemănător cu *Brachynotus sexdentatus*, specie cu care împarte habitatul. Deosebirea majoră constă în lipsa dintelui ascuțit postorbital și cei trei dinți antero-laterali, mai rotunjiți la crabul olandez. Asemănător altor panopeide, ca: *Eurypanopeus depressus* sau *Dyspanopeus sayi*.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITATE ȘI SAPIENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 36. *Rhithropanopeus harrisii* (Gould, 1841) – habitus specie – individ din colecția Muzeului Antipa, recoltat din lacul Razelm - (foto: AMP).

Specia a fost semnalată în 2 pătrate de 5x5 km (tabelul 23), desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de animale marine alogene invazive și potențial invazive din România, în județele Constanța și Tulcea (figura 37). În aceste pătrate au fost identificați indivizi adulți specia fiind înregistrată, astfel, cu statutul de prezentă.

Probele au fost colectate atât prin metode cantitative, cât și prin metode calitative, de colectare la punct fix (colectare manuală) și transect liniar cu draga. În teren s-au observat populații cu abundențe medii și scăzute, cu un potențial de reproducere și răspândire mediu și ridicat și cu un nivel de impact ecologic mediu.

Tabelul 23. Distribuția prezenței înregistrate a speciei *Rhithropanopeus harrisii* (Gould, 1841)

Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate
28.05.2021	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu
26.06.2021	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile

Figura 37. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot cu prezență înregistrată și cu pseudoabsență a speciei *Rhithropanopeus harrisii* (Gould, 1841)

3.2. Specii semnalate ca pseudoabsente

În continuare sunt prezentate locațiile de monitorizare pentru speciile invazive de animale marine care nu au fost identificate în teren (tabelul 24).

Tabelul 24. Speciile invazive de animale marine monitorizate în teren semnalate ca pseudoabsente

Nr.	Specia	Referință figură
1	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	Figura 38
2	<i>Agetus typicus</i> (Kroyer, 1849)	Figura 39
3	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	Figura 40
4	<i>Blackfordia virginica</i> (Mayer, 1910)	Figura 41
5	<i>Callinectes sapidus</i> (Rathbun, 1896)	Figura 42
6	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	Figura 43
7	<i>Calocalanus pavoninus</i> (Farran, 1936)	Figura 44
8	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	Figura 45
9	<i>Calocalanus tenuis</i> (Farran, 1926)	Figura 46
10	<i>Centropages kroyeri</i> (Giesbrecht, 1893)	Figura 47
11	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	Figura 48
12	<i>Corycaeus clausi</i> (Dahl F., 1894)	Figura 49
13	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	Figura 50
14	<i>Ctenocalanus vanus</i> (Giesbrecht, 1888)	Figura 51
15	<i>Cymbasoma rigidum</i> (Thompson I.C., 1888)	Figura 52
16	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	Figura 53
17	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	Figura 54
18	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	Figura 55
19	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	Figura 56
20	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	Figura 57
21	<i>Mecynocera clausi</i> (Thompson I.C., 1888)	Figura 58
22	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	Figura 59
23	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	Figura 60
24	<i>Monstrilla grandis</i> (Giesbrecht, 1891)	Figura 61
25	<i>Monstrilla helgolandica</i> (Claus, 1863)	Figura 62
26	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	Figura 63
27	<i>Oithona davisae</i> (Ferrari F.D. & Orsi, 1984)	Figura 64
28	<i>Oithona nana</i> (Giesbrecht, 1893)	Figura 65
29	<i>Oithona similis</i> (Claus, 1866)	Figura 66
30	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	Figura 67
31	<i>Palaemon macrodactylus</i> (Rathbun, 1902)	Figura 68
32	<i>Paracalanus aculeatus</i> (Giesbrecht, 1888)	Figura 69
33	<i>Paracalanus nanus</i> (Sars G.O., 1925)	Figura 70
34	<i>Phaenna spinifera</i> (Claus, 1863)	Figura 71
35	<i>Streblospio gynobranchiata</i> (Rice & Levin, 1998)	Figura 72

Uniunea Europeană

Nr.	Specia	Referință figură
36	<i>Styela clava</i> (Herdman, 1881)	Figura 73
37	<i>Teredo navalis</i> (Linnaeus, 1758)	Figura 74
38	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	Figura 75
39	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	Figura 76
40	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	Figura 77

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 38. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Agetus flaccus* (Giesbrecht, 1891)

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Figura 39. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Agetus typicus* (Kroyer, 1849)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 40. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Arcuatula senhousia* (Benson, 1842)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 41. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Blackfordia virginica* (Mayer, 1910)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Figura 42. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Callinectes sapidus* (Rathbun, 1896)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 43. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Calocalanus pavo* (Dana, 1852)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 44. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Calocalanus pavoninus* (Farran, 1936)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 45. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Calocalanus plumulosus* (Claus, 1863)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Figura 46. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Calocalanus tenuis* (Farran, 1926)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 47. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Centropages kroyeri* (Giesbrecht, 1893)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 48. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Clausocalanus arcuicornis* (Dana, 1849)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 49. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Corycaeus clausi* (Dahl F., 1894)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 50. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Crassostrea virginica* (Gmelin, 1791)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 51. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Ctenocalanus vanus* (Giesbrecht, 1888)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 52. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Cymbasoma rigidum* (Thompson I.C., 1888)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 53. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Cymbasoma thompsonii* (Giesbrecht, 1893)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 54. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Dipolydora quadrilobata* (Jacobi, 1883)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 55. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Euterpina acutifrons* (Dana, 1847)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 56. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Hemigrapsus sanguineus* (De Haan, 1835)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 57. Harta distribuției pătrătelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Magallana gigas* (Thunberg, 1793)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 58. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Mecynocera clausi* (Thompson I.C., 1888)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 59. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Mesocalanus tenuicornis* (Dana, 1849)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 60. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Microsetella rosea* (Dana, 1847)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 61. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Monstrilla grandis* (Giesbrecht, 1891)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 62. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Monstrilla helgolandica* (Claus, 1863)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 63. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Neocalanus gracilis* (Dana, 1852)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 64. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Oithona davisae* (Ferrari F.D. & Orsi, 1984)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 65. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Oithona nana* (Giesbrecht, 1893)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 66. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Oithona similis* (Claus, 1866)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 67. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Oncaea mediterranea* (Claus, 1863)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 68. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Palaemon macrodactylus* (Rathbun, 1902)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 69. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Paracalanus aculeatus* (Giesbrecht, 1888)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 70. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Paracalanus nanus* (Sars G.O., 1925)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 71. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Phaenna spinifera* (Claus, 1863)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Figura 72. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Streblospio gynobranchiata* (Rice & Levin, 1998)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 73. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Styela clava* (Herdman, 1881)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Figura 75. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Triconia dentipes* (Giesbrecht, 1891)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 76. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Triconia minuta* (Giesbrecht, 1893)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Figura 77. Harta distribuției pătratelor de probă hot-spot inventariate pentru specia *Urocorycaeus furcifer* (Claus, 1863)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Bibliografie

Abaza, V., Dumitrache, C. and Dumitrescu, E. (2010) 'Structure and distribution of the main molluscs from the romanian marine areas designated for their growth and exploitation', *Recherches Marines-Cercetări Marine*, INCDM Constanta, 39, pp. 137–152.

Băcescu, M. (1967) *Fauna Republicii Socialiste România. Crustacea Decapoda*. Editura Academiei, Bucuresti, pp: 351.

Boltachova, N. A., Lisitskaya, E. V., Podzorova, D. V. (2015) 'The population dynamics and reproduction of *Streblospio gynobranchiata* (Annelida, Spionidae), an alien polychaete worm, in the Sevastopol Bay (the Black Sea)', *Ecologica Montenegrina*, 4, pp. 22–28.

Çinar, M. E., Ergen, Z., Dagli, E., Petersen, M. E. (2005) 'Alien species of spionid polychaetes (*Streblospio gynobranchiata* and *Polydora cornuta*) in Izmir Bay, eastern Mediterranean', *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 85(4), pp. 821–827.

Danilov, C.-S., Tiganov, G., Anton, E., Nenciu, M.-I., Nita, V. N., Cristea, V. (2018) 'Rapana venosa - New exploitable resource at the Romanian Black Sea coast', *Scientific Papers. Series D. Animal Science*, LXI(2), pp. 274–279.

EC (2014) *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*. „Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 Al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

EC (2019) *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*. „Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1262 al Comisiei din 25 iulie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1141 pentru actualizarea listei speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune”.

Gomoiu, M.-T. (1984) 'Scapharca inequivalvis (Bruguère) a new species in the Black Sea', *Researches Marines/Cercetări marine*, IRCM Constanța, (17), pp. 131–141.

Gomoiu, M.-T., Petran, A. (1973) Dynamics of the settlement of the bivalve *Mya arenaria* L. on the Romanian shore of the Black Sea. *Cercetări Marine*, 5/6:263–289.

Gomoiu, M.-T., Porumb, I. (1969) 'Mya arenaria L. bivalve recently penetrated into the Black Sea', *Revue Roumaine de biologie-Zoologie*, 14(3), pp. 199–202.

Gomoiu, M.-T., Alexandrov, B., Shadrin, N., Zaitsev, Y. (2002) 'The Black Sea- A recipient, donor and transit area for alien species', in Leppakoski, E.; Gollasch, S.; Olenin, S. (ed.) *Invasive aquatic species of Europe: Distribution, impacts, and management*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 341–350. Grossu, A. V. (1986) 'Genul *Rapana*', in *Gastropoda Romaniae 1, Prosobranchia și Opistobranchia*. Bucuresti: Editura Litera, pp. 350–351.

Grossu, A. V. (1986) 'Genul *Rapana*', in *Gastropoda Romaniae 1, Prosobranchia și Opistobranchia*. Bucuresti: Editura Litera, pp. 350–351.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Henry, D. P., McLaughlin, P. A. (1975) 'The barnacles of the *Balanus amphitrite* complex (Cirripedia, Thoracica)', *Zoologische Verhandelingen*, 141, pp. 1–203.

Krapal, A.-M., Popa, O. P., Levarda, A. F., Iorgu, E. I., Costache, M., Crocetta, F., Popa, L. O. (2014) 'Molecular confirmation on the presence of *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906) (Mollusca: Bivalvia: Arcidae) in the Black Sea / Confirmarea moleculară a prezenței speciei *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906) (Mollusca: Bivalvia: Arcidae) în Marea Neagră', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*, 57(1), pp. 9–12. doi: 10.2478/travmu-2014-0001.

Lisitskaya, E.V., Boltachova, N.A. & Lebedovskaya, M.V. (2010) 'New Ukrainian fauna species *Polydora websteri* (Hartman, 1943) (Polychaeta: Spionidae) from the coastal waters of Crimea (Black Sea)', *Morskoi ekologichnii Zhurnal*, 9, pp. 74–80.

Mann R, Harding JM, Westcott E, 2006. Occurrence of imposex and seasonal patterns of gametogenesis in the invading veined rapa whelk *Rapana venosa* from Chesapeake Bay, USA. *Marine Ecology Progress Series*, 310:129-138.

Martinelli, J.C., Lopes, H.M., Hauser, L., Jimenez-Hidalgo, I., King, T.L., Padilla-Gamiño, J.L., Rawson, P., Spencer, L.H., Williams, J.D., & Wood, C.L. (2020) 'Confirmation of the shell-boring oyster parasite *Polydora websteri* (Polychaeta: Spionidae) in Washington State, USA', *Scientific Reports*, 10(1), pp. 1–14. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-60805-w>.

Micu, D., Micu, S. (2004) 'A new type of macrozoobenthic community from the rocky bottoms of the Black Sea', In B. Öztürk, V. O. Mokievsky, B. Topaloğlu (Eds.), *International Workshop on the Black Sea Benthos*. 18-23 April 2004. Istanbul-Turkey, pp. 75–88.

Muller, G. I., Skolka, H. V. and Gomoiu, M.-T. (1965) 'Elemente noi sau rare din fauna Marii Negre (*Malacobdella*, *Kellicottia*, *Limapontia*, *Chthamalus*)', *Ann. St.Univ."Al.I.Cuza" Iași (Serie Noua)*, Sectiunea II (St. Nat. a. Biologie), Tom XI(2), pp. 350–354.

Nehring, S. (2011) 'Invasion History and Success of the American Blue Crab *Callinectes sapidus* in European and Adjacent Waters', in Galil, S. B., Clark, P.F., Carlton, J. T. (ed.) *In the Wrong Place – Alien Marine Crustaceans: Distribution, Biology and Impacts*. Nature - Springer Series in Invasion Ecology 6, pp. 607–624.

Olenin, S.; Olenina, I. (2009). *Balanus improvisus* Darwin, bay barnacle (Balanidae, Crustacea), În: *DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) Handbook of alien species in Europe*. *Invading Nature - Springer Series in Invasion Ecology*, 3: pp. 271

Petrescu, I., Papadopol, N., Nicolaev, S. (2000) 'O nouă specie pentru fauna de decapode din apele marine românești, *Callinectes sapidus* Rathbun 1896', *Ann. Univ."Ovidius" Constanța, Seria Biologie- Ecologie*, 4, pp. 222–228.

Radashevsky, V.I., Selifonova, Z.P. (2013) 'Records of *Polydora cornuta* and *Streblospio gynobranchiata* (Annelida, Spionidae) from the Black Sea', *Mediterranean Marine Science*, 14(2), pp. 261–269.

Read, G.B. (2010) 'Comparison and history of *Polydora websteri* and *P. haswelli* (Polychaeta: Spionidae) as mud-blister worms in New Zealand shellfish', *New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research*, 44, pp. 83–100.

Rice, L.N., Lindsay, S., Rawson, P. (2018) 'Genetic homogeneity among geographically distant populations of the blister worm *Polydora websteri*', *Aquacult Environ Interact*, 10: pp. 437-446. <https://doi.org/10.3354/aei00281>
Sakai, T. (1976) *Crabs of Japan and the Adjacent Seas*. Vol.1, Tokyo: Kodansha Ltd., pp. 650.

Shurova, N. M., Losovskaya, G. V. (2003) 'New data on the distribution of the Black Sea invasive species *Mercierella enigmatica*', *Vestnik Zoologii*, 37(6), pp. 77–78.

Skolka, M., Gomoiu, M.-T. (2004) *Specii invazive în Marea Neagră*. Constanța: Ovidius University Press.

Strafella, P., Ferrari, A., Fabi, G., Salvalaggio, V., Punzo, E. and Cuicchi, C., Santinelli, A., Cariani, A., Tinti, F., Tasseti, A. N., Scarcella, G. (2017) '*Anadara kagoshimensis* (Mollusca: Bivalvia: Arcidae) in Adriatic Sea: morphological analysis, molecular taxonomy, spatial distribution, and prediction', *Mediterranean Marine Science*, pp. 443–453. doi: 10.12681/mms.1933.

Streftaris, N., Zenetos, A. (2006) 'Alien marine species in the Mediterranean - the 100 "worst invasives" and their impact', *Mediterranean Marine Science*, 7(1), pp. 87–118. doi: 10.12681/mms.180.

Surugiu, V. (2008) *Populațiile de polichete de la litoralul românesc al Mării Negre*. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

Surugiu, V. (2012) 'Systematics and ecology of species of the *Polydora*-complex (Polychaeta: Spionidae) of the Black Sea', *Zootaxa*, 3518, pp. 45–65. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3518.1.3>.

Teacă, A., Mureșan, M., Menabit, S., Bucse, A., Begun, T. (2020) 'Assessment of Romanian circalittoral soft bottom benthic habitats under Danube River influence', *Regional Studies in Marine Science*, 40, 101523. <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2020.101523>

Waser, A.M., Lackschewitz, D., Knol, J., Reise, K., Wegner, K.M., Thieltges, D.W. (2020) 'Spread of the invasive shell-boring annelid *Polydora websteri* (Polychaeta, Spionidae) into naturalised oyster reefs in the European Wadden Sea', *Marine Biodiversity*. 50:63, pp. 1–10. <https://doi.org/10.1007/s12526-020-01092-6>.

Williams, A. B. (1984) *Shrimps, Lobsters, and Crabs of the Atlantic Coast of the Eastern United States*. Washington, D.C.: Maine to Florida. Smithsonian Institution Press., pp. 550.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

**Anexa I – Bază de date privind distribuția speciilor de animale marine alogene
și căile prioritare de pătrundere în format tabelar**

Nr.	Specie invazivă	Specie gazdă	Experți	Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate	Tip metodă	Metode standardizate utilizate	Echipe utilizate	Prezență specie	Abundență	Stadiu de viață	Potențialul de reproducere și răspândire	Tip impact	Nivelul impactului	Includere în PN sau RBDD
1	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
2	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
5	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
6	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
7	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
8	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
9	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA

10	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
11	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
12	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
13	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
14	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
15	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
16	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
17	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
18	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
19	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA

20	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
21	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
22	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
23	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
24	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
25	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
26	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
27	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
28	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
29	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

30	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
31	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
32	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
33	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
34	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
35	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
36	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
37	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
38	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
39	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
40	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

41	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
42	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
43	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
44	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
45	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
46	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
47	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
48	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
49	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
50	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

51	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
52	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
53	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
54	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
55	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
56	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
57	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	28-05-21	PJ25.4	28.55261	43.79797	CT	Limanu	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
58	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
59	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
60	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA

61	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
62	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
63	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
64	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
65	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
66	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
67	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
68	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
69	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
70	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA

71	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
72	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
73	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
74	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
75	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
76	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
77	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
78	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
79	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
80	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

81	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
82	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
83	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
84	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
85	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
86	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
87	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
88	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
89	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
90	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

91	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
92	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
93	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
94	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
95	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
96	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
97	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
98	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
99	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
100	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

101	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
102	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
103	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
104	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
105	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
106	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
107	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
108	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
109	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
110	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA

111	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
112	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
113	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
114	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ37.1	28.65247	44.03627	CT	Eforie Sud	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
115	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
116	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Observație la punct fix și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
117	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
118	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
119	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
120	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA

121	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
122	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
123	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
124	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
125	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
126	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
127	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
128	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
129	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
130	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

131	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
132	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
133	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
134	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
135	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
136	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
137	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
138	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
139	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
140	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

141	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
142	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
143	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
144	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
145	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
146	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
147	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
148	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
149	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
150	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

151	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
152	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
153	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
154	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
155	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
156	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
157	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
158	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
159	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
160	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

161	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
162	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
163	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
164	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
165	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
166	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
167	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	prezentă	ridicată	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
168	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
169	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
170	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA

171	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	25-05-21	PJ38.4	28.69481	44.09974	CT	Agigea	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
172	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
173	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
174	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
175	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
176	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
177	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
178	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
179	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
180	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA

181	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
182	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
183	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
184	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
185	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
186	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
187	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
188	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
189	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
190	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA

191	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
192	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
193	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
194	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
195	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
196	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
197	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
198	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
199	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
200	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

201	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
202	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
203	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
204	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
205	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
206	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
207	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
208	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
209	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
210	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

211	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
212	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
213	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
214	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
215	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
216	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
217	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
218	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
219	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
220	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

221	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
222	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
223	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
224	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
225	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
226	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
227	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
228	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	26-05-21	PJ39.2	28.65864	44.18352	CT	Constanța	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
229	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
230	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA

231	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
232	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
233	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
234	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
235	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
236	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
237	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
238	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
239	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
240	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA

241	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunis la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
242	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunis	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
243	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunis	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
244	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunis	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
245	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunis	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
246	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunis	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
247	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunis la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
248	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunis la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
249	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunis la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
250	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Eșantionaj oportunis la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA

251	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
252	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
253	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
254	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
255	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
256	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
257	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
258	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
259	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
260	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

261	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
262	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
263	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
264	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
265	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
266	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
267	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
268	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
269	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
270	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

271	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
272	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
273	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
274	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
275	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
276	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
277	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
278	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
279	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
280	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA

281	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclată, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
282	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
283	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
284	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclată, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
285	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	27-05-21	PJ29.3	28.62586	44.23984	CT	Mamaia	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclată, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
286	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
287	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
288	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
289	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
290	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu raclată	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA

291	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
292	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
293	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
294	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
295	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
296	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
297	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
298	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
299	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
300	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA

301	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
302	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonice de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
303	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonice de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
304	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
305	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
306	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
307	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	scăzută	Adult	mediu	ecologic	mediu	NA
308	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
309	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
310	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

311	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
312	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
313	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
314	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
315	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
316	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
317	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
318	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
319	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
320	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

321	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
322	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
323	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
324	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
325	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
326	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
327	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
328	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
329	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
330	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

331	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
332	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
333	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
334	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
335	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
336	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
337	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
338	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
339	<i>Mnemiopsis leidy</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
340	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA

341	<i>Stryela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
342	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.1	28.63847	44.32174	CT	Năvodari	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
343	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
344	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
345	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
346	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
347	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
348	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
349	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
350	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA

351	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
352	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
353	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
354	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
355	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
356	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
357	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
358	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
359	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
360	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

361	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
362	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
363	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
364	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	scăzută	Adult	mediu	ecologic	mediu	NA
365	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
366	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
367	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
368	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
369	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
370	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

371	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
372	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
373	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
374	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
375	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
376	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
377	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
378	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
379	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
380	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

381	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
382	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
383	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
384	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
385	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
386	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
387	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
388	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
389	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
390	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

391	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
392	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
393	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
394	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
395	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
396	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
397	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
398	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
399	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	30-05-21	PK30.3	28.69488	44.3216	CT	Năvodari	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
400	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD

401	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
402	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
403	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
404	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
405	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
406	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
407	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
408	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
409	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
410	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD

411	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
412	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
413	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
414	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
415	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
416	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
417	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
418	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
419	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
420	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

421	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Eșantionaj oportunis la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
422	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
423	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
424	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
425	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
426	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
427	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
428	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
429	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
430	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

431	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
432	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
433	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
434	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
435	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
436	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
437	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
438	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
439	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
440	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

441	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
442	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
443	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
444	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
445	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
446	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
447	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
448	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
449	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
450	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

451	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
452	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
453	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
454	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
455	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
456	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.2	28.76803	44.42905	CT	Vadu	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
457	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
458	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
459	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
460	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD

461	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
462	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
463	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
464	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
465	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
466	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
467	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
468	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
469	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
470	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

471	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
472	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
473	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
474	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
475	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
476	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
477	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
478	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
479	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
480	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

481	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
482	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
483	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
484	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
485	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
486	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
487	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
488	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
489	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
490	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

491	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
492	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
493	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
494	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
495	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
496	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
497	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
498	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
499	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
500	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

501	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
502	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
503	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
504	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
505	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
506	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
507	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
508	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
509	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
510	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD

511	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
512	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
513	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.1	28.81231	44.46834	CT	Chituc	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
514	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
515	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
516	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
517	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
518	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
519	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
520	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD

521	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
522	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
523	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
524	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
525	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
526	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
527	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
528	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
529	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
530	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

531	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
532	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
533	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
534	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
535	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
536	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
537	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
538	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
539	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
540	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

541	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
542	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
543	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
544	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
545	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
546	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
547	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
548	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
549	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
550	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

551	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
552	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
553	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
554	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
555	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
556	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
557	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
558	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
559	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
560	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

561	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
562	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
563	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
564	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
565	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
566	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
567	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
568	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
569	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
570	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK42.3	28.8394	44.49322	CT	Chituc	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD

571	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridică	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
572	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
573	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridică	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
574	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
575	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
576	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
577	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
578	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridică	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
579	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	NA
580	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA

581	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
582	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
583	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
584	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
585	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
586	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
587	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
588	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
589	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
590	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA

591	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
592	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
593	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
594	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
595	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
596	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
597	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
598	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
599	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
600	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

601	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
602	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
603	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
604	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
605	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
606	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
607	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
608	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
609	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
610	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

611	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
612	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
613	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
614	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
615	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
616	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
617	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
618	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
619	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
620	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA

621	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
622	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
623	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
624	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
625	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
626	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	NA
627	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	04-06-21	PK31.1	28.64925	44.38335	CT	Corbu	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	NA
628	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
629	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
630	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD

631	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
632	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
633	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
634	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
635	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
636	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
637	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
638	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
639	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
640	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD

641	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
642	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
643	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
644	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
645	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
646	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
647	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
648	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
649	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
650	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

651	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
652	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
653	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
654	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
655	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
656	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
657	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
658	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
659	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
660	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

661	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
662	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
663	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
664	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
665	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
666	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
667	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
668	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
669	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
670	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

671	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
672	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
673	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
674	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
675	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
676	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
677	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
678	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
679	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
680	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD

681	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
682	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
683	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
684	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK33.2	28.69191	44.52599	CT	Nuntași	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
685	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
686	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
687	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
688	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
689	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
690	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD

691	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
692	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
693	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
694	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
695	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
696	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
697	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
698	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
699	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
700	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

701	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
702	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
703	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu raclată	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
704	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu raclată	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
705	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu raclată	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
706	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu raclată	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
707	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
708	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
709	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
710	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

711	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
712	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
713	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
714	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
715	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
716	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
717	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
718	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
719	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
720	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

721	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
722	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
723	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
724	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
725	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
726	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
727	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
728	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
729	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
730	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

731	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
732	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
733	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
734	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
735	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
736	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
737	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
738	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
739	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
740	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	transect vizual și eşantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD

741	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK43.1	28.76441	44.56132	CT	Istria	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
742	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
743	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
744	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
745	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
746	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
747	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
748	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
749	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
750	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD

751	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
752	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
753	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
754	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
755	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
756	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
757	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
758	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
759	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
760	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD

761	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
762	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
763	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
764	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
765	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
766	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
767	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
768	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
769	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
770	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

771	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
772	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
773	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
774	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
775	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
776	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
777	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
778	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
779	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
780	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

781	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
782	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
783	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
784	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
785	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
786	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
787	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
788	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
789	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
790	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

791	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
792	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
793	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
794	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
795	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
796	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
797	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
798	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	11-06-21	PK34.4	28.76096	44.61513	CT	Sinoe	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
799	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
800	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD

801	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
802	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
803	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
804	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
805	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
806	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	ridicată	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
807	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
808	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
809	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
810	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD

811	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Eșantionaj oportunis la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
812	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunis	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
813	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunis	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
814	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunis	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
815	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunis	Dragă epibentonice de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
816	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunis	Dragă epibentonice de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
817	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Eșantionaj oportunis la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
818	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Eșantionaj oportunis la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
819	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Eșantionaj oportunis la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
820	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Eșantionaj oportunis la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD

821	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
822	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
823	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
824	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
825	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
826	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
827	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
828	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
829	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
830	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

831	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
832	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
833	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
834	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
835	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
836	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
837	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
838	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
839	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
840	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

841	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
842	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
843	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
844	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
845	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
846	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
847	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
848	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
849	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
850	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bălcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD

851	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclată, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
852	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
853	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
854	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclată, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
855	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Victor Surugiu, Ana-Maria Petrescu, Maxim Jean Bâlcu, Iorgu Petrescu, Răzvan Zaharia.	12-06-21	PK45.2	28.77966	44.72528	TL	Lunca	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclată, colectare manuală	pseudoabsență	medie	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
856	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
857	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
858	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
859	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
860	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu raclată	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
861	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu raclată	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
862	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
863	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
864	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
865	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu raclată	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
866	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu raclată	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD

867	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
868	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
869	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
870	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
871	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
872	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
873	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
874	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
875	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
876	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
877	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
878	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
879	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
880	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
881	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
882	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
883	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
884	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
885	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
886	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
887	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

888	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
889	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
890	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
891	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
892	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
893	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
894	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
895	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
896	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
897	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
898	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
899	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
900	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
901	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
902	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
903	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
904	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
905	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
906	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
907	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
908	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD

909	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
910	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
911	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
912	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK55.2	28.94652	44.69476	TL	Grindul Lupilor	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
913	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
914	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
915	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
916	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
917	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
918	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
919	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
920	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
921	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
922	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
923	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
924	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
925	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
926	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
927	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
928	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
929	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

930	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
931	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
932	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
933	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
934	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
935	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
936	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
937	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
938	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
939	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
940	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
941	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
942	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
943	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
944	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
945	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
946	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
947	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
948	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
949	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
950	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grindul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

951	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grîndul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
952	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grîndul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
953	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grîndul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
954	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grîndul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
955	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grîndul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
956	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grîndul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
957	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grîndul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
958	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grîndul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
959	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grîndul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
960	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grîndul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
961	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grîndul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
962	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grîndul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
963	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grîndul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
964	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grîndul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
965	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grîndul Lupilor	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
966	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grîndul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
967	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grîndul Lupilor	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
968	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grîndul Lupilor	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
969	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	18-06-21	PK54.1	28.90419	44.68198	TL	Grîndul Lupilor	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
970	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
971	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD

972	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
973	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
974	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
975	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
976	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
977	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
978	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
979	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
980	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
981	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
982	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
983	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
984	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
985	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
986	<i>Palaemon macrondactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
987	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eşantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
988	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
989	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
990	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
991	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Eşantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
992	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

993	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
994	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
995	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
996	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
997	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
998	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
999	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

####	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
####	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
####	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK37.3	28.75348	44.94221	TL	Zebil	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
####	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
####	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
####	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD

####	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
####	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
####	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu racletă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

####	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

####	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
####	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
####	<i>Sryela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK48.4	28.87864	44.96722	TL	Sabangia	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
####	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
####	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Observație la punct fix și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
####	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ROV/ dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Punct fix / dragaj transect	Colectare manuală/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
####	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
####	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix	Colectare manuală/fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/fileu limnologic/dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

####	<i>Rhithropanopeus harrisii</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală/ fileu limnologic/dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Dragă epibentonică de mână	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Eșantionaj oportunist la punct fix / transect vizual	Colectare manuală/fileu cu raclă	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD

####	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
####	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclată, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
####	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
####	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	Transect fileu planctonic	Fileu planctonic, concentrare probă, evaluare binocular	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
####	<i>Stryela clava</i> Herdman, 1881	NA	Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu raclată, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD

###	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	NA	Răzvan Popescu- Mirceni, Răzvan Zaharia	26-06-21	PK58.2	28.93118	44.98089	TL	Iazurile	calitativă	transect vizual și eșantionaj oportunist	Fileu limnologic cu racletă, colectare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
-----	--	----	---	----------	--------	----------	----------	----	----------	------------	---	--	---------------	---------	----	---------	----------	---------	------